

УДК 631.173.4: 631.31.004.67
№ держреєстрації 0114U002299
інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
ННЦ “ІМЕСГ”
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
академік НААН, д. т. н.

В.В. Адамчук

_____ 2016 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ОБґРУНТУВАТИ КОМПЛЕКТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЦЕННЯ
ДІЛЬНИЦІ З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ОСНОВНИХ
ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН ТА УДОСКОНАЛИТИ ПАРАМЕТРИ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ

(34.00.00.10П)
(заключний)

Керівник НДР, зав. відділом,
канд. техн. наук

М.О.Василенко

2015

Рукопис закінчено « 01 » 12 2015 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ “ІМЕСГ”,
протокол № 13 від « 25 » 12 2015 р.

СПИСОК АВТОРІВ

- Керівник НДР, зав. відділом,
канд. техн. наук,
старш. наук. співробітник
Відповідальний виконавець,
провідний інженер
-
02.12.2015
- М.Василенко
(розд. 1, 2, висновки)
- Наук. співробітник
-
02.12.2015
- Д. Буслаєв
(підрозд. 2.1, 2.2)
- Мол. наук. співробітник
-
02.12.2015
- О. Калінін
(підрозд. 2.1, 2.2, 2.3, додаток А)
- Мол. наук. співробітник
-
02.12.2015
- В. Рязанцев
(підрозд. 2.2, 2.3)
- Провідний інженер
-
02.12.2015
- В. Кучерявий
(підрозд. 2.2, 2.3, додаток А)
- Провідний інженер
-
02.12.2015
- В.Коваленко
(підрозд. 2.3)
- Старш. викладач
-
02.12.2015
- О.Маланчук
(Львівський національний аграрний університет) (підрозд. 2.5)
- Технік
-
02.12.2015
- О.Ткач
(додаток А)
- Науковий співробітник
-
22.12.2015р.
- С.Кустов
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 141с., 7 рис., 1 табл., 18 додатків, 24 джерела.

Об'єкт досліджень – засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.

Мета роботи – забезпечення вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та ремонтних підприємств АПК універсальними засобами технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

Методи дослідження – аналітичний, експериментальний.

Під час проведення досліджень використовували установку для електроерозійного загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, електрозварювальне і металообробне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади.

В результаті патентних досліджень, аналізу літературних та інформаційних джерел, наявності і використання ґрунтообробної техніки в Україні, технологічних процесів та досвіду відновлення робочих органів ґрунтообробних машин обґрунтовано номенклатуру обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення цих деталей.

Розроблено конструкторську документацію на засоби технологічного оснащення (10 найменувань) та виготовлено їх експериментальні зразки.

Розроблено техніко-економічне обґрунтування та інноваційний проект створення виробництва з відновлення робочих органів.

Засоби технологічного оснащення і групові технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин впроваджено в ДП «ДГ «Тучинське» Рівненської області.

Галузь застосування розробки – господарства – виробники сільськогосподарської продукції, ремонтні підприємства різних рівнів, заводи-виготовлювачі сільськогосподарських машин і запасних частин до них.

ВІДНОВЛЕННЯ, ДІЛЬНИЦЯ, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА ОБРОБКА, ЗАГОСТРЕННЯ, ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН.

ЗМІСТ

Вступ.....	7
1 Вибір напрямку досліджень. задачі досліджень.....	9
1.1 Аналітичний огляд.....	9
1.2 Обґрунтування напрямку досліджень.....	10
1.3 Задачі і методика досліджень.....	10
1.3.1 Задачі досліджень.....	10
1.3.2 Методика досліджень.....	12
2 Результати досліджень.....	16
2.1 Обґрунтування номенклатури обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів грунтообробних машин.....	16
2.2 Обґрунтування та удосконалення конструкційно-технологічних пара- метрів засобів технологічного оснащення.....	18
2.2.1 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пристосу- вань для відновлення лап культиваторів.....	18
2.2.2 Удосконалення вузлів установки для загострення і зміцнення робо- чих органів грунтообробних машин.....	19
2.2.3 Удосконалення конструкційно-технологічних параметрів пристосу- вань для відновлення лемешів та дисків важких борін.....	19
2.3 Розроблення конструкторської документації, виготовлення та випро- бування засобів технологічного оснащення.....	20
2.4 Розроблення техніко-економічного обґрунтування та інноваційного проекту створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів.....	22
2.5 Обґрунтування раціональних організаційно-технічних параметрів тех- нологічних систем відновлення робочих органів.....	24
2.6 Впровадження результатів досліджень.....	28

Висновки.....	32
Перелік посилань.....	34
Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	37
Додаток Б Номенклатура обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.....	60
Додаток В Акт проведення робіт з удосконалення вузлів установки для загострення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин 01.10.016А.....	68
Додаток Г Акт проведення робіт з удосконалення конструкційно-технологічних параметрів засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.....	71
Додаток Д Акт проведення робіт з розроблення конструкторської документації засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.....	74
Додаток Е Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин (титульний аркуш).	77
Додаток Ж Акт проведення робіт з виготовлення експериментальних зразків засобів оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів.....	79
Додаток И Акт лабораторних випробувань експериментальних зразків засобів оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів.....	82
Додаток К Акт проведення робіт з коригування конструкторської документації на засоби оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів за результатами лабораторних випробувань.....	86
Додаток Л Техніко-економічне обґрунтування створення виробництва з відновлення робочих органів.....	89
Додаток М Інноваційний проєкт створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів.....	116
Додаток Н Акт впровадження відновлених за технологією ННЦ"ІМЕСГ" культиваторних лап в умовах СТОВ "Гребінківське".....	129

Додаток П Акт впровадження відновлених за технологією ННЦ"ІМЕСГ" лемешів плугів в умовах ДП ДГ "Саливонківське"	131
Додаток Р Акт впровадження засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.....	133
Додаток С Акт впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін 05496135.02351.00003 Р.....	135
Додаток Т Акт впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілочастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р.....	137
Додаток У Акт впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів 05496135.02351.00005 Р.....	139
Додаток Ф Перелік статей та патентів за результатами досліджень.....	141

ВСТУП

На сьогодні в сільськогосподарському виробництві України широко використовується техніка зарубіжного виробництва, досвід експлуатації якої показує її переваги порівняно з вітчизняною технікою, зокрема в довговічності робочих органів. Цього зарубіжні фірми-виготовлювачі досягають за рахунок застосування спеціальних матеріалів (леговані сталі), конструктивних особливостей робочих органів (товщина матеріалу, з якого виготовлений робочий орган, змінні частини робочого органу, які найбільше піддаються зношенню) та за рахунок зміцнення (як шляхом термічної обробки, так і нанесенням зносостійких матеріалів). Вартість цих деталей досить висока, що призводить до підвищення собівартості сільськогосподарської продукції. Тому існує потреба в забезпеченні сільськогосподарського виробництва відносно недорогими запасними частинами до сільськогосподарської техніки з підвищеною зносостійкістю.

Вирішення цього питання можливе шляхом створення конкурентоспроможних технологій та засобів технологічного оснащення для зміцнення деталей вітчизняної сільськогосподарської техніки при їх відновленні та виготовленні для збільшення ресурсу цих деталей в 2-3 рази і впровадження даних розробок на підприємствах-виготовлювачах сільськогосподарської техніки та на ремонтних підприємствах, а також в ремонтних майстернях господарств – виробників сільськогосподарської продукції.

Існуючі засоби технологічного оснащення для зміцнення та загострення не дозволяють виконувати ці операції для широкої номенклатури робочих органів, а саме, лап культиваторів та інших деталей складної об'ємно-просторової конфігурації і потребують удосконалення в частині розширення технологічних можливостей обладнання.

Для вирішення цього завдання виконано наступні етапи:

2014 р. - провести дослідження з обґрунтування номенклатури і конструктивних параметрів засобів технологічного оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів;

2015 р. – допрацювати конструкторську документацію та засоби технологічного оснащення.

Мета завдання – забезпечення вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та ремонтних підприємств АПК універсальними засобами технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

1 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ. ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналітичний огляд

Робочі органи ґрунтообробних машин, що працюють у важких умовах навантаження та абразивної дії ґрунту, відносяться до групи найбільш швидкозношуваних деталей сільськогосподарської техніки. В залежності від наробітку та типу ґрунтів сільськогосподарський виробник змушений замінити, в середньому, 1-4 комплекти робочих органів за сезон. В цілому в Україні, за різними оцінками, потрібно не менше 500 тисяч нових робочих органів в рік, що потребує витрат (в середньому) в розмірі до 100 мільйонів гривень [1].

Проблему зниження витрат на придбання запасних частин доцільно вирішувати шляхом відновлення та зміцнення зношених робочих органів. Ресурс відновлених і зміцнених за сучасними технологіями робочих органів в 2-3 рази вищий в порівнянні з вітчизняними деталями та не нижчий, ніж у аналогічних деталей зарубіжного виробництва, а собівартість на 30-50 % менша ціни нової деталі.

Питанню відновлення робочих органів ґрунтообробних машин та підвищення їх ресурсу присвячена значна кількість публікацій, в яких обґрунтовано режими виконання технологічних операцій відновлення та зміцнення, наведено нові зміцнюючі матеріали і технології, результати експлуатаційних випробувань тощо [2-10].

Для підвищення зносостійкості робочих органів широкозастосовував індукційне наплавлення (в тому числі і сплавом «Сортмайт»), плазмове наплавлення, планування, різні методи термодифузійного насичення тощо. Всі ці методи зміцнення в різній мірі вирішують проблеми підвищення довговічності деталей, при умові правильного вибору методів, засобів та організації технологічного діяння. Наприклад, для збільшення терміну служби робочих органів ґрунтообробних машин угорською фірмою «Інновелд» розроблено цільові установки для зміцнення робочих кромek лемешів, круглих та зубчастих дисків борін; культиваторних лап. Але всі вони розраховані на застосування недешевого індукційного наплавлення [10].

Пошук нових технологій та матеріалів для зміцнення робочих поверхонь дав основу для освоєння та реалізації нового способу зміцнення лезових частин робочих органів – електроерозійної обробки [11-15]. В ННЦ «ІМЕСГ» створено спеціальну установку для електроерозійного зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин [15], на якій проведені дослідження з визначення режимних показників обробки робочих поверхонь, їхній вплив на якісні показники зміцненої поверхні робочого органу та розроблено групові технологічні процеси відновлення і зміцнення лемешів, лап культиваторів та зубчастих дисків важких борін [16].

1.2 Обґрунтування напряму досліджень

Один із шляхів вирішення проблеми відновлення робочих органів – це створення на власній ремонтній базі господарства або на ремонтному підприємстві районного (регіонального) рівня ефективного виробництва у вигляді дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин [1, 17].

При створенні виробництва (дільниці) з відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин важливим фактором, що обумовлював напрям досліджень, була технологічна підготовка виробництва, де, поряд з забезпеченням підприємства сучасними технологіями відновлення і зміцнення, необхідно було також розробити супутнє їм технологічне оснащення, яке повинно забезпечувати якісне виконання операцій технологічних процесів.

Дослідження були спрямовані на розроблення технологічного оснащення, яке дозволяє відновлювати більш широку номенклатуру робочих органів, задовольняє вимогам технологічних процесів та є нескладним і надійним в експлуатації.

1.3 Задачі і методика досліджень

1.3.1 Задачі досліджень

Проведений патентний пошук та аналіз інформаційних джерел і попередніх розробок [11-16] показав, що існуючі засоби технологічного оснащення для віднов-

лення, зміцнення та загострення робочих органів не дозволяють виконувати технологічні операції для широкої номенклатури цих деталей у зв'язку з їх складною об'ємно-просторовою конфігурацією і потребують удосконалення в частині розширення технологічних можливостей оснащення.

Враховуючі конструктивні особливості, різні геометричні параметри і розповсюдженість конкретних робочих органів необхідно було провести роботи з обґрунтування номенклатури засобів технологічного оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів.

Також програмою досліджень передбачалось провести комплекс експериментальних досліджень з обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів, необхідних для розробки нових та удосконалення існуючих засобів технологічного оснащення.

Для визначення відповідності засобів оснащення вимогам технологічних процесів необхідно було провести випробування виготовлених засобів технологічного оснащення, а для визначення питань економічного та організаційно-технічного спрямування необхідно було розробити техніко-економічне обґрунтування та інноваційний проект зі створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів.

Таким чином, передбачалось вирішити такі задачі:

- обґрунтувати номенклатуру засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин;
- удосконалити конструкційно-технологічні параметри засобів технологічного оснащення;
- розробити конструкторську документацію на дослідні зразки засобів оснащення;
- розробити техніко-економічне обґрунтування створення виробництва з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин;
- виготовити та випробувати засоби технологічного оснащення;
- розробити інноваційний проект створення виробництва з відновлення робочих органів.

1.3.2 Методика досліджень

Аналітичні і патентні дослідження були спрямовані на виявлення тенденцій щодо створення оснащення для технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів і проводились шляхом аналізу науково-технічної літератури і документації та патентно-ліцензійних матеріалів. Вивчали виробничий досвід ремонтних підприємств, аналізували розробки науково-дослідних і конструкторсько-технологічних організацій.

Дослідження проводили в бібліотечному та патентному фондах ННЦ «ІМЕСГ», також був використаний електронний ресурс (Яндекс, Google). Результати патентних досліджень оформляли відповідно до ДСТУ 3575 [18]. Звіт про патентні дослідження наведено у додатку А.

Обґрунтування номенклатури обладнання та технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин проводили з врахуванням номенклатури самих робочих органів [19], конструкційно-технологічних параметрів і розповсюдженості конкретного робочого органу, змісту операцій технологічних процесів та досвіду відновлення і зміцнення цих деталей.

Загальний алгоритм розроблення засобів технологічного оснащення представлений на рисунку 1.1.

Експериментальні дослідження з обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів засобів технологічного оснащення проводили на експериментальній ділянці відділу. Під час досліджень використовували натурні зразки стрілчастих і двосторонніх лап культиваторів, долотоподібних лемешів плугів вітчизняного та закордонного виробництва, зубчастих дисків важких борін, металообробне (ножиці гільйотинні) та зварювальне обладнання, а також установку для зміцнення і загострення робочих органів. При проведенні повного циклу робіт з відновлення, зміцнення та загострення робочих органів уточнювали і коригували конструктивні параметри виготовлених для досліджень лабораторних зразків макетів засобів оснащення та вузлів установки для зміцнення, які підлягали удосконаленню. Відновленні органи перевіряли на відповідність заводським конструктивним параметрам (ширини за-

Рисунок 1.1 – Алгоритм розроблення засобів технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів

хвату лап лемешів, діаметр дисків борін, кути розхилу, кришення і підйому лап), використовували стандартні вимірювальні засоби – лінійку 500 ГОСТ 427-75, транспортир – кутомір та штангенциркуль ШЦ-I-250-0,1 ГОСТ 166-89. Твердість зміцнених робочих поверхонь робочих органів, яка повинна складати HRC 58-62, перевіряли за допомогою твердоміра ТКП-1 ГОСТ 9030-75 з похибкою – 1 одиниця твердості.

Конструкторську документацію на засоби оснащення розробляли згідно вимог ЄСКД та ДСТУ 3974 [20].

При виготовленні засобів оснащення здійснювали авторський нагляд на відповідність виготовлених виробів конструкторської документації та технічному завданню на ДКР – ТЗ У 05436135.246-2014 [21].

З метою визначення відповідності виготовлених засобів оснащення вимогам технологічних процесів відновлення і зміцнення проводили їх випробування. Обладнання, вимірювальні засоби та контрольовані параметри робочих органів при випробуваннях були аналогічні тим, що і при проведенні експериментальних досліджень.

В техніко-економічному обґрунтуванні створення виробництва з відновлення робочих органів розраховували собівартість відновлення деталей з врахуванням усіх операцій технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів, ціну відновлених робочих органів при обслуговуванні сторонніх замовників, а також річний економічний ефект та строк окупності капітальних вкладень.

В інноваційному проекті вказували номенклатуру, характеристику та об'єм відновлення деталей на конкретному виробництві; викладали принципові питання організації виробничого процесу з наведенням схеми технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів та схеми розміщення технологічного обладнання на ділянці, приводили дані щодо етапів реалізації проекту та його виконавців.

Експериментальні дослідження виробничих умов для обґрунтування раціональних організаційно-технічних параметрів технологічних систем відновлення робочих органів проводили у Жовківському районі Львівської області. На підставі звітної документації управління агропромислового розвитку райдержадміністрації ви-

значали дані щодо наявності та територіального розташування сільськогосподарських виробників, обсягу земельних угідь та структури посівних площ у окремих с.г.виробників району, кількісного та маркового складу ґрунтообробних машин.

Кількісне обґрунтування трудомісткості відновлення робочих органів проводили на підставі даних комплектів документів групових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів [22, 23], тривалості періодів функціонування ділянки впродовж календарного року визначали за даними щоденних спостережень Яворівської метеорологічної станції.

Заключний звіт про НДР, в якому приводили узагальнення і оцінку результатів досліджень за завданням, оформляли згідно вимог ДСТУ 3008-95 [24].

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Обґрунтування номенклатури обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

Номенклатура обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин призначена для агротехсервісних (ремонтних) підприємств та сільськогосподарських виробників, які займаються відновленням робочих органів, створюють або будуть створювати власне виробництво (дільницю) з відновлення і зміцнення лемешів плугів, лап культиваторів та дисків важких борін.

При обґрунтуванні номенклатури враховували те, що за основу прийнятий спосіб відновлення робочих органів методом ремонтних вставок, коли зношена частина леза видаляється, а замість неї приварюється нова робоча частина з послідувачим їй зміцненням (або попередньо зміцнена). Враховували також виробничий досвід відновлення робочих органів, зміст операцій технологічних процесів відновлення і зміцнення цих деталей, конструкційно-геометричні параметри і розповсюдженість конкретного робочого органу, для якого буде розроблятися оснащення. Методичний підхід до обґрунтування номенклатури засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин приведено на рисунку 2.1.

Визначено, що для відповідності конструкційно-технологічних параметрів відновлених робочих органів аналогічним параметрам нових деталей фірм-виробників необхідна наявність спеціальних пристосувань для приварювання леза та носка до лемеша, для приварювання стріл до остова культиваторних лап, для відновлення двосторонніх лап, для розміщення зубів на зношеному диску важких борін при їх відновленні та ложемент для закріплення ремонтних вставок при їх зміцненні. Для операції відрізування зношених частин лемешів і культиваторних лап спеціальних пристосувань не потрібно.

Рисунок 2.1 – Методичний підхід до обґрунтування номенклатури засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

Крім оснащення, до номенклатури, яка наведена у додатку Б, включено перелік обладнання, що необхідне для здійснення операцій технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів і яке випускається серійно або на замовлення підприємствами України.

2.2 Обґрунтування та удосконалення конструкційно-технологічних параметрів засобів технологічного оснащення

2.2.1 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пристосувань для відновлення лап культиваторів

Аналіз конструкційно-геометричних параметрів широкої маси стрілчастих культиваторних лап вітчизняного та закордонного виробництва показав помилковість робочої гіпотези про можливість універсалізації пристосування для відновлення стрілчастих лап. Уся номенклатура стрілчастих культиваторних лап представляє собою велику різноманітність конструкційно-геометричних і розмірних параметрів (ширина захвату і ширина крил, кути кришення, підйому, стійки, розхилу крил тощо), тому намагання створити універсальну конструкцію пристосування, на якому можна обробляти навіть не весь, а хоча б близький за конструкційної подоби та типорозмірам ряд лап неминуче призводить до суттєвого ускладнення і, як наслідок, збільшення вартості виробу. Виходячи з цього визначено, що доцільно розробляти прості індивідуальні пристосування для відновлення кожного типорозміру стрілчастих лап.

Використовуючи натурні зразки робочих органів були виготовлені макетні (лабораторні) зразки засобів технологічного оснащення, які після проведення експериментальних досліджень показали свою відповідність вимогам технологічних процесів. Визначені при цьому конструкційно-технологічні параметри макетних зразків пристосувань були використані в технічному завданні на засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин [22].

2.2.2 Удосконалення вузлів установки для загострення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин

За результатами експериментальних досліджень проведено удосконалення спряження «ходовий гвинт-розрізна гайка» механізму переміщення каретки установки для загострення і зміцнення робочих органів. При попередній конструкції розрізної гайки, коли обидві її половини мали різьбову поверхню, при замиканні спряження спостерігалась нерівномірність робочого ходу ванни з ложементом, що негативно відображалось на якості оброблюваної поверхні.

Для усунення цього недоліку виготовили нову розрізну гайку з наявністю різьбової поверхні лише на одній (нижній) половині. Випробування в режимі експлуатації нової конструкції гайки забезпечили рівномірність поздовжньої подачі ложементу з деталлю, що обробляється, відносно диска електрода установки.

Удосконалено механізм включення робочого ходу ванни з ложементом. В конструкцію вузла введено фіксатор важеля робочого ходу, що дозволило уникнути ручних операцій при переміщенні ванни, а завдяки плавності переміщення виключена можливість розливання робочої рідини.

Розроблено і випробувано ложемент для закріплення ремонтних вставок при обробці на установці. Ложемент складається з плити і притискачів, встановлюється на основний ложемент установки та дозволяє одночасно розміщувати і обробляти по дві заготовки зубів борін або сегментів двосторонніх лап культиваторів.

Удосконалені та розроблені вузли (акт проведення робіт з удосконалення наведено у додатку В) підтвердили при роботі своє функціональне призначення, дозволили спростити роботу на установці та підвищити її продуктивність.

2.2.3 Удосконалення конструкційно-технологічних параметрів пристосувань для відновлення лемешів та дисків важких борін.

В результаті проведених робіт за рахунок конструкційних змін розширено можливість застосування наступних засобів технологічного оснащення:

- в пристосуванні для приварювання леза до остова лемеша 01.10.016А.35.000 на 30 мм збільшено ширину плити, в неї збільшено кількість отворів під змінні упо-

ри. Удосконалення конструкції дозволило обробляти на пристосуванні, крім вітчизняних, всю номенклатуру імпортих долотоподібних лемешів;

- в пристосуванні для приварювання носка до лемеша 01.10.016А.36.000 удосконалено конструкцію упора, за рахунок перестановлення якого, а також зміни положень стійок отримана можливість використовувати пристосування для всієї номенклатури вітчизняних долотоподібних лемешів;

- в пристосуванні для розміщення зубів на зношеному диску важких борін при їх відновленні планка з регульованими упорами зроблена нерухомою, на неї нанесена шкала; колона з віссю зроблена з можливістю регулювання висоти пристрою в залежності від висоти сфери диска борони; в вузлі з опорою передбачено змінні центруючі втулки в залежності від розміру отвору диска.

Після удосконалення пристосування дозволяє обробляти вітчизняні та імпортих сферичні зубчасті диски діаметром від 460 до 800 мм.

Акт проведення робіт з удосконалення конструкційно- технологічних параметрів оснащення наведено у додатку Г.

2.3 Розроблення конструкторської документації, виготовлення та випробування засобів оснащення

Згідно з вимогами ЄСКД, ДСТУ 3974 [20] та технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу [21] була розроблена конструкторська документація на засоби технологічного оснащення, яка включає 9 найменувань пристосувань для відновлення лемешів, лап культиваторів, зубчастих дисків борін, а також ложемент для зміцнення ремонтних вставок (додатки Д, Е).

Згідно з розробленою конструкторською документацією виготовлено експериментальні зразки засобів технологічного оснащення (акт проведення робіт з виготовлення наведено у додатку Ж), які представлені на рисунку 2.2.

а)

б)

в)

г)

а) пристосування для приварювання лез до остова лемешів; б) пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи шириною захвату 410 мм; в) пристосування для виготовлення нових сегментів двосторонніх розпушувальних лап; г) пристосування для обрізування зношених частин та приварювання нових сегментів до остова двосторонніх лап.

Рисунок 2.2 - Експериментальні зразки засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів

Випробування виготовлених зразків засобів оснащення (акт випробувань наведено у додатку II), при яких на установці 01.10.016А було зміцнено і загострено дослідну партію нових ремонтних вставок до культиваторних лап та виготовлених сегментів зубів до дискових борін, на виготовлених пристосуваннях зміцнені ремонтні вставки і сегменти зубів було приварено до остовів відповідних робочих органів, а на пристосуванні 01.10.016А.35.000-01 приварено нові ремонтні вставки (леза) до

вітчизняного (ПНЧС) та імпортного (Lemken) лемешів, після чого було проведено їх зміцнення та загострення, показали, що експериментальні зразки засобів оснащення відповідають своєму функціональному призначенню і забезпечують виконання операцій технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів.

За результатами випробувань в конструкторську документацію засобів оснащення було внесено зміни (акт проведення робіт з коригування конструкторської документації наведено у додатку К).

2.4 Розроблення техніко – економічного обґрунтування та інноваційного проекту створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів

При проведенні розрахунків економічної ефективності відновлення робочих органів за базу порівняння була прийнята ціна нової деталі з врахуванням співвідношення її ресурсу з ресурсом відновленого робочого органу.

Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження технології відновлення і зміцнення робочих органів на дільниці, що створюється, при відновленні деталей для власних потреб виконували за формулою:

$$E_{p1} = \left[\left(C_n + \frac{C_{н.тр.}}{A_n} \right) \cdot \frac{P_B}{P_H} - (C_B + K_{II}) \right] \cdot A_1, \quad (2.1)$$

де E_{p1} – річний економічний ефект на дільниці при відновленні деталей для власних потреб, грн.;

C_n – ціна нової деталі, грн.;

$C_{н.тр.}$ - транспортні витрати на доставку нових запасних частин, грн.;

A_n, A_1 – відповідно об'єм постачання нових запасних частин та об'єм відновлення деталей на дільниці, шт.;

P_B, P_H – ресурси відповідно відновленої та нової деталі, га;

C_B – собівартість відновлення одної деталі, грн.;

K_{II} – питомі інвестиції на відновлення одної деталі, грн.

Річний економічний ефект на ділянці при відновленні деталей на замовлення

$$E_{p2} = (C_B - C_B) \cdot A_2 = [1,2(C_B + K_{II} + П_{II}) - C_B] \cdot A_2, \quad (2.2)$$

де E_{p2} – річний економічний ефект на ділянці при відновленні деталей на замовлення, грн.;

C_B – ціна відновленої деталі, грн.;

A_2 – об'єм відновлення деталей на замовлення, грн. шт.;

1,2 – податок на додану вартість;

$П_{II}$ – закладений прибуток на одну деталь, грн.

Собівартість відновлення та зміцнення робочих органів визначали за формулою:

$$C_B = C_{зп} + C_M + C_y + C_{пр} + C_{дг}, \quad (2.3)$$

де C_B – собівартість відновлення і зміцнення одного робочого органу, грн.;

$C_{зп}$ – заробітна плата з відрахуванням, грн.;

C_M – вартість матеріалів для відновлення деталі, грн.,

C_y – витрати на утримання і експлуатацію устаткування, грн.;

$C_{пр}$ – витрати на утримання і ремонт приміщення, грн.;

$C_{дг}$ – загальнодільничні та загальногосподарчі витрати, грн.

Техніко-економічне обґрунтування (додаток Л) було проведено на прикладі створення ділянки в ДП «ДГ «Тучинське» НААН з передбаченим (розрахунково-мінімальним) річним об'ємом відновлення робочих органів для власних потреб та на замовлення 160 і 380 шт. відповідно.

В підсумку, собівартість відновлення одного усередненого робочого органу для власних потреб склала 174,85 грн. (при середній ціні нового 473,5 грн.); на замовлення: собівартість – 131,16 грн., середня ціна нової деталі – 910 грн.

Річний розрахунковий економічний ефект від відновлення робочих органів (для власних потреб та на замовлення) склав відповідно 85,7 тис. грн. та 88,6 тис. грн.

Розроблено інноваційний проект створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, який передбачає створення таких регіональних виробництв на базі ремонтних майстерень сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності, напрямку діяльності та потужності. Відновлення деталей може бути організовано як для власних потреб господарства, так і для сторонніх замовників – сільськогосподарських підприємств в радіусі 50-60 км, що мають достатню кількість ґрунтообробної техніки.

В проекті, який розроблено на прикладі ДП «ДГ «Тучинське» НААН, наведена номенклатура і характеристика деталей, що підлягають відновленню на дільниці, описано режим роботи виробництва та його річна продуктивність.

Найбільшу увагу в проекті приділено організації виробничого процесу – викладено вимоги до ремфонду, наведено схеми технологічних процесів та опис операцій процесу, типовий план дільниці тощо.

В проекті наведено також строк реалізації роботи зі створення дільниці, етапи проведення робіт, вартість роботи та її виконавці, приведені приклади розрахунку собівартості відновлення деталей, річного економічного ефекту від реалізації інноваційного проекту та строку окупності інвестиційних вкладень.

При об'ємі інвестицій в реалізацію інноваційного проекту, якій наведено у додатку М, в розмірі 104,4 тис. грн. та об'ємі відновлення робочих органів різних найменувань як для власних потреб, так і для сторонніх замовників в розмірі до 540 деталей на рік строк окупності капітальних вкладень складе 0,6 років.

2.5 Обґрунтування раціональних організаційно-технічних параметрів технологічних систем відновлення робочих органів

Ефективність функціонування технологічної системи (ТС) відновлення робочого органу (РО) j-го виду як сукупності функціонально пов'язаних засобів техноло-

гічного оснащення, предметів праці та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва (дільниці) заданих технологічних процесів і операцій, зумовлюється наступними складовими:

$$E_{\Pi\gamma} = f(N_{\gamma}, T_{\gamma}, \lambda_{\gamma}, S_{\gamma}, P_{\gamma}, \Psi_{i\gamma}, C_n, O_m, R), \quad (2.4)$$

де $E_{\Pi\gamma}$ – показники ефективності функціонування ТС відновлення РО j -о виду;

T_{γ} – територіальна розосередженість РО j -о виду;

λ_{γ} – інтенсивність потоку замовлень на виконання відновлень РО γ -о виду;

S_{γ} – стратегія виконання відновлень РО γ -о виду;

P_{γ} – чинні регламенти зі змісту і часу виконання відновлень РО γ -о виду;

Ψ_{γ} – марка РО γ -о виду, що вимагає відновлень різної складності;

C_n – спеціалізація дільниці;

O_m – варіант взаємодії між с.г. виробниками і дільницею;

R – резервний фонд РО.

Обґрунтування параметрів ТС відновлення РО необхідно для того, щоб забезпечити створення дільниці із такими параметрами, що дадуть можливість домогтися усунути наявні проблеми стосовно відновлення РО у заданому регіоні з мінімальними витратами ресурсів.

Витрати ресурсів на функціонування ТС відновлення РО залежать від параметрів (Z) цієї системи, які визначаються річною програмою (M) відновлень РО та потоком (Λ) замовлень на відновлення, якій в свою чергу залежить від радіусу (R) зони дії дільниці:

$$Z = f(M, \Lambda), \quad (2.5)$$

тобто в основі визначення раціональних (оптимальних) параметрів ТС відновлення РО лежать технологічні процеси відновлення РО та транспортні процеси взаємодії сільгоспвиробників та дільниці.

Визначення параметрів ТС проведено на прикладі ділянки з відновлення РО, розташованої у смт. Куликів Жовківського р-ну Львівської області. Згідно даних Яворівської агрометеорологічної станції, даних Жовківської райдержадміністрації отримано розподіли тривалості періодів функціонування ділянки продовж календарного року (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Статистичні характеристики розподілів тривалості періодів функціонування ділянки

Період календарного року	Закон розподілу	Оцінки статистичних характеристик, діб	
		$\bar{M}[t_i]$	$\sigma[t_i]$
Весняний ($II^6_{в.р}$)	Вейбулла	56	15
Осінній ($II^o_{в.р}$)	Нормальний	105	10
Літньої підготовки ГМ ($II_{н.з}$)	Вейбулла	75	6
Зимової підготовки ГМ ($II_{н.л}$)	Нормальний	127	19

Встановлено, що для відновлення лап культиваторів інтенсивним є період $II^6_{в.р}$, а для лемешів плугів – $II_{н.л}$. У результаті виконаних комп'ютерних експериментів для умов Жовківського району Львівської області побудовано залежності оцінки математичного сподівання кількості замовлень на відновлення лемешів плугів $M[N_{вп}]$ (рис. 2.3, а) та лап культиваторів $M[N_{вк}]$ (рис. 2.3, б) від радіуса (R) зони дії ділянки.

Встановлено, що потік A з року у рік є мінливим і нерівномірним відносно весняного і осіннього періодів функціонування ділянки (A для осіннього періоду становить 58-72% від річного).

На підставі імітаційного моделювання функціонування ТС відновлення РО встановлено залежності математичного сподівання сумарної трудомісткості замовлень $\bar{M}[\Theta_\varphi]$ на відновлення РО на ділянці для її окремих періодів функціонування від радіусу (R) зони її дії (рис. 2.4).

Рисунок 2.3 - Залежності оцінки математичного очікування кількості замовлень на відновлення лемешів плугів $M[N_{пл}]$ (а) та лап культиваторів $M[N_{екс}]$ (б) від радіуса (R) зони дії дільниці

Рисунок 2.4 – Залежність математичного очікування сумарної трудомісткості замовлень $\bar{M}[\Theta_\varphi]$ на відновлення РО на дільниці для її окремих періодів функціонування від радіуса (R) зони її дії: 1, 2, 3, 4 – відповідно календарні періоди весняного, осіннього, зимового та літнього функціонування дільниці

Таким чином, отримані залежності свідчать про те, що сумарна трудомісткість замовлень $\bar{M}[\Theta_\varphi]$ на відновлення РО залежать від періодів функціонування ділянки та радіусу (R) зони її дії. Сумарна трудомісткість замовлень $\bar{M}[\Theta_\varphi]$ на відновлення РО зі збільшенням радіусу (R) зони дії ділянки збільшується.

Встановлено залежності математичного очікування тривалості використання основного ремонтно-технологічного обладнання $\bar{M}[T_{Or}]$ для окремих періодів функціонування ділянки від її продуктивності (Q) (рис. 2.5).

Отримані залежності свідчать про те, що сумарна тривалість використання ремонтно-технологічного обладнання під час відновлення РО на ділянці залежить як від їх виду, так і від продуктивності (Q) ділянки. Сумарна тривалість використання ремонтно-технологічного обладнання зі збільшенням продуктивності (Q) ДВРГ, зростає і найбільшою є у інтенсивний (літній) період функціонування ділянки.

За результатом проведених розрахунків побудовано графік питомих сукупних енерговитрат (рис. 2.6), з якого визначено, що їх мінімальному значенню відповідає радіус зони дії ділянки $R_{opt}=25-37$ км. Відповідно оптимальне значення характеристик робочих планів для організаційних варіантів функціонування ТС відновлення РО знаходиться в межах 80-176 умовних комплектів.

2.6 Впровадження результатів досліджень

Розроблені групові технологічні процеси та засоби технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин впроваджено в 2014 році в СТОВ «Гребінківське» та ДП ДГ «Саливонківське» Київської області, а також в 2015 році при створенні ділянки з відновлення робочих органів в умовах ДП «ДГ «Тучинське» Рівненської області.

Відновлені та зміцнені робочі органи показали, що технологічні процеси з засобами оснащення дозволяють відновлювати геометричні розміри лемешів, зубчас-

тих дисків, лап культиваторів та загострювати і зміцнювати їх лезові частини до твердості HRC 58-62. Вартість відновлення та зміцнення робочих органів складає 30-70 % від вартості нових деталей при ресурсі, вищим в 2-2,5 рази, ніж у нових вітчизняних деталей що при співставимому ресурсі з новими деталями зарубіжного виробництва.

Акти впровадження групових технологічних процесів і засобів технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин наведено у додатках Н, П, Р, С, Т, У.

Перелік статей і патентів наведено у додатку Ф.

а)

б)

Рисунок 2.5 – Залежність математичного очікування сумарної тривалості $\bar{M}[T_{Or}]$ використання основного ремонтно-технологічного обладнання (а) та коефіцієнтів (η_r) використання їх робочого (б) часу від продуктивності (Q) дільниці у інтенсивний (літній) період її функціонування

Рисунок 2.6 – Залежність питомих сукупних енерговитрат (Е) від радіусу зони дії дільниці (R): 1- питомі витрати енергії у технологічному процесі відновлення РО; 2 - енерговитрати на транспортування РО від с.г. виробника до дільниці та у зворотному напрямі; 3 - енерговитрати на створення і зберігання резерву РО на дільниці; 4 – сукупні питомі енерговитрати на функціонування дільниці

ВИСНОВКИ

1. Дослідження, які були спрямовані на створення для вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та ремонтних підприємств АПК універсальних засобів технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, виконано в повному обсязі.

2. Обґрунтовано номенклатуру засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, до якої ввійшли пристосування: для приварювання леза та носка до лемешів; для приварювання стріл до остова культиваторних лап; для відновлення двосторонніх розпушувальних лап; для відновлювання зубчастих дисків важких борін; ложемент для закріплення ремонтних вставок при їх зміцненні.

3. Розроблено конструкторську документацію на засоби технологічного оснащення, яка включає 10 найменувань пристосувань для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.

4. Виготовлено та випробувано експериментальні зразки засобів технологічного оснащення, які дозволяють відновлювати та зміцнювати лапи культиваторів, зубчасті диски важких борін та лемеші плугів вітчизняних та закордонних виробників.

5. Розроблено техніко-економічне обґрунтування та інноваційний проект створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин на базі ремонтних майстерень сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності, напряму діяльності та потужності.

6. Обґрунтовано раціональні організаційно-технічні параметри технологічних систем відновлення багатомономенклатурної множини робочих органів вітчизняної та іноземної ґрунтообробної техніки з урахуванням сезонності її завантаження у механізованих технологічних процесах, що уможливило зниження питомих сукупних витрат з відновлення роботоздатності цих машин та втрат сільськогосподарських виробників від їх простоїв з технічних причин.

7. Групові технологічні процеси відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин та засоби технологічного оснащення впроваджено в ДП

«ДГ «Тучинське» НААН України. Річний очікуваний економічний ефект від впровадження складає 174 тис. грн. при об'ємі інвестицій в розмірі 104 тис. грн. Строк окупності капітальних вкладень – 0,6 року.

8. Комплект засобів технологічного оснащення разом з груповими технологічними процесами доцільно використовувати для подальшого впровадження зі створенням регіональних виробництв з відновленням та зміцненням робочих органів ґрунтообробних машин.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є., Рязанцев В.В. Щодо створення ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник . – Вип. 97, т. 2 Глеваха, 2013 . – С. 307-314.
2. Сидоров С.А. Совершенствование конструкции и упрочнение дисковых рабочих органов / С.А. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2003. – №8 – С. 30-32.
3. Ефективність відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки / [Деревець І. С., Лосина М. С., Єна О. В., Черноіванов В. В.]. – К.: Урожай, 1990. – 88 с.
4. Тененбаум М.М., Жусин Б.Т. Об оценке остроты лезвий почворезущих рабочих органов.- Экспресс-информация. Сельскохозяйственные машины и орудия. М., ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1984, вып. 9,10.
5. Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Польові дослідження стрілочастих лап, оснащених елементами локального зміцнення // Вісник Дніпропетровського аграрного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал. № 2: Сучасні проблеми землеробської механіки: спеціальний випуск. – 2009. – С.31-35.
6. Бойко А.В., Пришляк В.М., Яропуд В.М., Лопата Т.В. Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип 144. частина 4. – С. 200 – 208.
7. Денисенко М.І., Войтюк В.Д. Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 166, частина 1. Серія «Техніка та енергетика АПК». – С. 274-284.

8. Солових Є.К., Солових А.Є., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільськогосподарської техніки // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : загальнодержавний міжвідомчий науково-техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Част. II. – С.23.

9. Литовченко Н.Н., Куликов В.Н. Электродуговое упрочнение деталей нанесением металлокерамических покрытий. // Машино-технологическая станция. – 2011. - № 4. – С. 50-51.

10. Рижих Ю.Л., Юдников А.С. Метод скоросной электродуговой цементации деталей.// Техника в сельском хозяйстве.-2007.-№1. – С. 39-41.

11. Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей сільськогосподарської техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів (40.05-033/01Ф). Звіт про НДР (заключний) ННЦ "ІМЕСГ" УААН, керівник роботи Василенко М.О., № держреєстрації 0106U011553. Глеваха, 2010. – 73 с.

12. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Матвійченко В.С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин // Механізація і електрифікація сільського господарства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник.- Вип. №96.-Глеваха,-2012р. -С. 533-541.

13. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Матвійченко В.С. Перспективи підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструкційно-технологічними методами // Механізація і електрифікація сільського господарства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вип. №95.-Глеваха,-2011р. -С. 222-230.

14. Спосіб електроконтактного оброблення деталей. Патент України на винахід № 97874. МПК В23Н9/00 Молодик М.В., Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С. Заявл. 25.06.2010; Опубл. 26.03.2012. Бюл. № 6.

15. Установка для электроконтактного оброблення деталей. Патент України на винахід № 97298. МПК В23К В23Н 9/08 Молодик М.В., Василенко М.О. Заявл. 21.04.2010; Опубл. 25.01.2012. Бюл. № 2.

16. Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних сільськогосподарських машин з підвищеним ресурсом (34.00.00.03П). Звіт про НДР (заключний). ННЦ «ІМЕСГ», керівник роботи Василенко М.О., № держреєстрації 0111U003504. Глеваха, 2013. – 89 с.

17. Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин // Аграрна наука – виробництву. – 2015 . - № 2. – С.22.

18. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – Київ, Держстандарт України, 1997 р. – 16 с.

19. Номенклатура робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, що підлягають відновленню та зміцненню. – ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2013. – 8 с.

20. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. - Київ, Держстандарт України, 2001 р. – 38 с.

21. ТЗ У 05496135.246-2014 Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.

22. Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілочастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р. – ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2013 р. – 30 с.

23. Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів 05496135.02351.00005 Р.- ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2013 р. – 28 с.

24. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ, Держстандарт України, 1995 р. – 37 с.

ДОДАТОК А

ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
В.Адамчук
2015 р.

ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення діляниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення
(34.00.00.10П)

Зав. відділом моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

М.Василенко

2015

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Дата початку розробки 2014 р., січень

Дата закінчення розробки 2015 р., грудень

Призначення, галузь використання, стислий опис ОГД

В АПК України широко використовуються техніка зарубіжного виробництва, досвід експлуатації якої показує її переваги порівняно з вітчизняною в надійності, зокрема, в довговічності робочих органів. Однак вартість цих деталей досить висока, що призводить до здорожчення собівартості виробництва сільськогосподарської продукції. Тому існує потреба в забезпеченні сільськогосподарського виробника відносно недорогими запасними частинами з підвищеною зносостійкістю.

Вирішення цього питання можливе шляхом створення конкурентоспроможних технологій та засобів технологічного оснащення для зміцнення деталей вітчизняної сільськогосподарської техніки при їх відновленні та виготовленні для збільшення ресурсу цих деталей в 2-3 рази і впровадження даних розробок на підприємствах – виготовлювачах сільськогосподарської техніки та на ремонтних підприємствах.

Існуючі засоби технологічного оснащення для зміцнення та загострення не дозволяють виконувати ці операції для широкої номенклатури робочих органів, а саме, лап культиваторів та інших деталей складної об'ємно-просторової конфігурації і потребують удосконалення в частині розширення технологічних можливостей обладнання.

Об'єктом господарської діяльності є засоби технологічного оснащення для відновлення загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки вітчизняного та імпортного виробництва, які призначені для використання на ремонтних підприємствах АПК України будь-якого рівня.

Засоби оснащення будуть складатись із пристосувань для обрізування зношених і приварювання нових частин робочих органів та модернізованих вузлів установки для електроерозійного загострення і зміцнення.

Ключові слова: ВІДНОВЛЕННЯ, ЗАСОБИ ОСНАЩЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПАТЕНТИ, ПРИСТОСУВАННЯ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Провідн. інженер

Ю.Кононогов

Провідн. інженер

В.Кучерявий

Молодш. наук. співробітник

А.Калінін

Технік

О.Ткач

Зав. сектором інтелектуальної
власності

С.Дудак

ЗМІСТ

Основна частина.....	5
1 Визначення патентоспроможності ОГД(новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
1.1 Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.2 Форма 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	10
1.3 Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.....	14
1.4 Форма 1.4 Техніко - економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення.....	14
1.5 Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД.....	15
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	16
2.1 Динаміка патентування.....	16
2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин.....	17
2.3 Документи аналоги.....	17
2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.....	17
2 Виявлення порушення щодо прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.....	18
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень.....	18
Додаток А Завдання на проведення патентних досліджень.....	19
Додаток Б Регламент пошуку.....	20
Додаток В Довідка про пошук.....	22

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	Бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії
1	2	3
Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин	<p>Пат. 222335, НДР, МПК С 21D 1/34, С 21D 1/78 Спосіб поверхневої обробки деталей з застосуванням комбінації процесів термообробки і способів дифузійного насичення поверхні. Спосіб локальної хіміко-термічної обробки валів, при якому до поверхні деталі, що обертається, підводять контртіло, після чого в місці контакту поверхня розігрівається до дифузійно-активної температури. Особливістю способу є прискорення дифузії в порівнянні з відомими способами обробки</p> <p>РЖ 15И “Металловедение и термическая обработка”, № 3, 1986.</p>	22.12.83
	<p>А.с. № 1435655, СРСР МПК С 23С 8/00, С 21D 1/78, Платкін В.П. Спосіб обробки сталевих деталей, при якому проводять цементацію поверхні електричною дугою між вугільним електродом і поверхнею виробу, який знаходиться в охолоджувальній рідині і є 2-м електродом. Струм – промислової частоти, напруга –7 – 10 В, сила струму 50 – 200 А. Спосіб дозволяє інтенсифікувати процес цементації і підвищити поверхневу твердість деталі.</p> <p>РЖ 15И “Металловедение и термическая обработка”, № 7, 1989.</p>	16.09.86
	<p>А.с. № 1627588, СРСР МПК С 23С 10/08, Гodelшин К.Г. Спосіб зміцнення поверхні сталевих виробів, який дозволяє скоротити час обробки в 5 разів і підвищити мікротвердість в 1,2 рази, зносостійкість поверхні в 2,1 – 2,5 разів. Для цього подають до поверхні насичаючу масу, яка містить чотириохлористий вуглець і подальшу її обробку притиром. Масу подають в рідкому виді через капілярні канали притира.</p> <p>РЖ 14Б “Технология и оборудование механосборочного производства”, № 8, 1991</p>	07.12.88

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Патент 2025538 РФ МПК С 23С 8/00 Загорський В.К. та інші. Спосіб хіміко-термічної обробки сталей з метою зміцнення деталей, при якому поверхню виробів нагрівають до плавлення електричною дугою зворотньої полярності вугільним електродом, охолоджують до температур фазових перетворень та здійснюють пластичну деформацію зони нагріву інструментом, що охолоджується. РЖ 15И “Термічна і хіміко-термічна обробка металів і сплавів”, №2, 1996 р.</p> <p>Патент 2048649 РФ МПК Е 21В 10/22, F 16С 19/00 Панін В.Е., Колубаєв А.В., Сізова О.В. та інші. СКБ по долотах (м. Самара), Інститут фізики міцності і матеріалознавства СО РАН 1. Спосіб зміцнення поверхні опори ковзання бурового долота, який включає цементацію поверхні, борування, гартування і отпуск, відрізняється тим, що з метою отримання твердого зносостійкого покриття з демпфіруючою структурою, борування здійснюють в дві стадії: спочатку при 840-860°C, потім підвищують температуру до 900-920°C і витримують при ній, при цьому формується багаточасова структура покриття, в якій гемоборид заліза F₂B і борний цементит з взаємнопроникаючими зубами розміщені на цементованому шарі. 2. Спосіб по п.2, відрізняється тим, що борування проводять сумішню наступного складу, мас.: - карбід бору – 40-70 - модифікуюча суміш 10-30, - решта графіт або окис алюмінію, або окис алюмінію і порошок заліза, або порошок заліза і графіт в рівних між собою співвідношеннях в обох випадках. Електронний ресурс (Yandex), http://ru-patent.info/20/45-49/2048649.html</p> <p>Патент 2061064 РФ МПК С 21D 9/04 Кулагін І.Д., Боржов А.П. Філіал Всеросійського заочного інституту інженерів залізничного транспорту, м. Воронеж Спосіб зміцнення хрестовин із аустенітної марганцевистої сталі, який полягає в науглецюванні деталі вугільною дугою зворотньої полярності відрізками в вигляді плям та смуг. Для отримання рівної поверхні обробку здійснюють з флюсом.</p>	<p>30.12.1994</p> <p>20.11.1995</p> <p>27.05.1996</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>А.С. 1804149 СРСР МПК С 23С 8/52 Загорський В.К., Загорський А.В. Уфимський нафтовий інститут</p> <p>Спосіб зміцнення сталевих виробів, при якому нагрівають поверхню виробу до температури плавлення електричною дугою зворотньої полярності дисковим вугільним електродом з переміщенням зони нагріву з швидкістю 6-10 м/хв.</p> <p>Патент 2197557 РФ МПК С 23С 8/66, С 23С 24/00, В 23Р 6/00 Надолський В.О., Жиганов В.І., Наумчев С.Б. та інші. Ульяновська державна сільськогосподарська академія</p> <p>Спосіб поверхневої обробки маловуглецевої сталі, що містить в собі дифузійне насичення поверхневого шару, нагрів поверхні та охолодження, який відрізняється тим, що одночасно з науглецюванням здійснюють механічну обробку поверхні робочим інструментом, через який пропускають струм силою 450 – 650 А</p> <p>Заявка 102004029526 Німеччина МПК С 23С 14/12, С 23С 14/34 Robert Bosch Gmb H, Snhneider Gunter, Schattke Alexander, Feuerfeil Rainer</p> <p>Пристрій для осадження вуглецю, призначено для науглецювання поверхонь сталевих деталей, включає до себе анод, катод, який складається із вуглецю, джерело імпульсної енергії та два пристрої збудження процесу науглецювання.</p> <p>Процес науглецювання здійснюється шляхом іонного насичення поверхневого шару металу. РЖ 14Б. Технология и оборудование механосборочного производства. 2007, № 6.</p> <p>Пат. 26308, Україна, МПК G01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д. – № u200705701, заявл. 23.05.2007, опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.</p> <p><u>Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування</u>, що включає випробування навантажених зразків робочих органів в абразивному середовищі, який відрізняється тим, що випробовувані робочі органи встановлюють на поперечинах, які обертаються в бочкоподібному корпусі установки з абразивним середовищем у вигляді необхідного виду ґрунту, з забезпеченням відповідності умовам експлуатації робочих органів ґрунтообробних машин.</p>	<p>20.01.1999</p> <p>27.01.2003</p> <p>12.01.2006</p> <p>23.05.2007</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Патент 28801 Україна МПК С 04В 35/26 Алімов В.І. Донецький національний технічний університет Склад електрода для електродугового зміцнення низькотемпературною плазмою, що містить графіт, який відрізняється тим, що додатково містить інертні добавки, легуючі добавки у вигляді металевих порошків і/або порошків фероматеріалів і зв'язуючі речовини при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас.</p> <ul style="list-style-type: none"> - фероматеріалів 35 – 40 - інертні добавки 3 – 10 - зв'язуючі речовини 3 – 5 - графіт 50 – 59 <p>Промислова власність, № 21, 2007</p>	19.07.2007
	<p>Пат. 87185, Україна, МПК А01В 33/00. Бабицький Л. Ф.; Тарасенко В. І.; Москалевич В. Ю. – № а200708946, заявл. 03.08.2007, опубл. 25.06.2009, Бюл. №12. Спосіб зміцнення леза, що включає нанесення на робочу поверхню його основи зносостійкого матеріалу, який відрізняється тим, що після нанесення на основу леза шару зносостійкого матеріалу останні прогривають до пластичного стану і з'єднують між собою шляхом механічного ударного впливу з взаємопроникненням шарів і зміною форми леза.</p>	03.08.2007
	<p>Пат. 82815, Україна, МПК С23С 24/00. Мазанко В. Ф.; Храновська К. М.; Погорелов О. Є.; Стаценко В.М.; Іващенко Є. В.; Бевз В. П. – № а200709293, заявл. 15.08.2007, опубл. 12.05.2008, Бюл. №9. Спосіб зміцнення поверхонь тертя деталей, який полягає в тому, що наносять порошковий матеріал на поверхню деталі, нагрівають її прямим пропусканням електричного струму, здійснюють підпресовку шару порошкового матеріалу, який відрізняється тим, що використовують матеріал з температурою плавлення, яка є вищою за температуру плавлення деталі, а підпресовку шару порошкового матеріалу здійснюють одночасно з пропусканням імпульсів електричного струму від зовнішнього джерела, створюючи багатократний тиск на поверхню до забезпечення рівномірного та повного проникнення порошку у деталь.</p>	15.08.2007
	<p>Заявка 95111029 РФ МПК С 23С 08/70 Ожередов А.Д., Побєдоносцев В.М. Спосіб зміцнення поверхні сталевих деталей, який забезпечується формуванням на поверхні шару, що містить карбіди бора. Наносять шар, що містить бор, здійснюють місцевий нагрів відрізка поверхні з нанесеним шаром, запалюючи дугу постійного струму між цим відрізком і вугільним електродом.</p>	20.04.2008

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 35334, Україна, МПК G01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д.; Лопатько К. Г.; Похиленко Г. М. – № u200805144, заявл. 21.04.2008, опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.</p> <p><u>Установка для випробування робочих органів ґрунто-обробних машин на зношування</u>, що містить раму, на якій змонтовані бункер для ґрунту, електродвигун і черв'ячний редуктор, кінематично зв'язаний через муфту з'єднання і підшипниковий вузол з вертикальною опорною стійкою, яка відрізняється тим, що на вертикальній опорній стійці, виконаній з можливістю обертального руху навколо своєї осі, закріплені дві поперечини, на яких встановлені дві лапи культиваторів і два лотки, з можливістю розпушування ґрунту в бункері і подальшого його загортання та ущільнення, а як абразив бункер містить необхідного типу ґрунт.</p> <p>Пат. 88755, Україна, МПК C23C 4/18. Дубовий О. М.; Янковець Т. А.; Карпеченко А. А.; Жданов О. О. – № a200902658, заявл. 23.03.2009, опубл. 10.11.2009, Бюл. №21.</p> <p><u>Спосіб нанесення покриттів</u>, що включає напилення матеріалу на основу з наступною термообробкою, що забезпечує проявлення наномасштабного ефекту, який відрізняється тим, що напилені покриття нагрівають до температури початку рекристалізації матеріалу покриття або одного із його компонентів, витримують протягом 0,5-10 хвилин з наступним охолодженням до температури навколишнього середовища зі швидкістю, яка унеможлиблює перехід до крупнозернистого стану.</p> <p>Пат. 97298, Україна, МПК B23H 9/08, B23H 7/26 Молодик М.В., Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С. - № a201004776, заявл. 21.04.2010, опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2</p> <p><u>Установка для електроконтактного оброблення деталей</u>, яка містить раму, ванну для робочої рідини, головку електрода-інструмента, пристрій для закріплення деталей та струмовідводи до електрода і пристрою, яка відрізняється тим що ванна обладнана роликами і механізмом для її переміщення, а головка з'єднана з рамою з можливістю переміщення електрода-інструмента вздовж осі обертання.</p>	<p>21.04.2008</p> <p>23.03.2009</p> <p>21.04.2010</p>

Висновки. Аналіз патентної документації показав, що існує велика кількість різноманітних способів зміцнення робочих поверхонь деталей, що дозволяють у 1,5-2,5 рази підвищити ресурс деталей і вузлів.

Серед проаналізованих патентів відібрано технічні рішення, які можуть бути використані при створенні ефективної технології відновлення і зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин.

Форма 1.2. Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
<p>Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології їх зміцнення, відновлення і випробування</p>	<p>Періодичні видання Журнали: «Техніка АПК»</p> <p>«Упрочняющие технологии и покрытия»</p>	<p>М.Василенко. Відновлення лемешів із застосуванням електрофізичного методу М.Василенко, В.Верхуша//</p> <p>Техніка АПК. 2000.-№7.-с15-16. М.Василенко Подовження ресурсу імпортої ґрунтообробної техніки/ М.Василенко// 2007. - № 4-5. – 13-15</p> <p>Смелянский В.М., Земсков В.А. Технологическое повышение износостойкости деталей методом электроэрозионного синтеза покрытий//-2005.- № 1. Исследования, проводимые в области технологии ЭЭС, направлены на изучение особенностей формирования покрытий при воздействии импульсов электрического тока различной мощности, качества покрытий при изменении технологических параметров процесса, износостойкости покрытий в условиях абразивного изнашивания, на выбор оптимальных режимов упрочнения. Результаты исследований свидетельствуют о перспективности ЭЭС-покрытий, возможности их применения для упрочнения и ремонта деталей машин</p> <p>Хромов В.Н. / Зайцев С.А. / Храпонищев Д.Н. Физико-механические свойства газонапыленных покрытий лап культиваторов//-2007.- № 12. Определена зависимость микротвердости покрытия при газопламенном напылении лап культиватора КПШ-6, изготовленных из стали 65Г, от способа напыления</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p data-bbox="518 719 804 824">Вестник Вятской государственной с/х академии</p> <p data-bbox="518 1196 826 1375">Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України</p>	<p data-bbox="850 282 1477 645">Овсянников Б.Л. / Енин А.Д.Имитационное формообразования//- 2009.-№ 12. Проведено описание имитационной модели процесса электроэрозионной обработки, позволяющий проводить оценку различных случайных факторов на процесс формообразования поверхности и которая может быть использована для оценки влияния наследственности электродов и для усовершенствования управления процессом.</p> <p data-bbox="850 685 1477 1122">Лисунов Е.А., Колпаков А.В.Исследование износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих орудий//Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики/Вятская гос. с/х академия.Киров.-2008.- Вып.8.-С.124-127 Предложен новый способ повышения износостойкости лезвий рабочих органов, основанный на науглероживании рабочих поверхностей графитовым электродом, который обеспечивает эффект самозатачивания в процессе эксплуатации.</p> <p data-bbox="850 1162 1477 1487">УДК 621.793.620.172 А.В. Бойко, В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, Т.В. Лопата Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин 2010 — Вип. 144 частина 4</p> <p data-bbox="850 1527 1477 1783">УДК 631.173.631.312.021 М.І. Денисенко, В.Д. Войтюк Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин 2011. — Вип. 166 частина 1 Серія "Техніка та енергетика АПК"</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p>Вісник Харківського національ- ного технічного Університету сільського господарства Імені Петра Василенка</p> <p>Збірник наукових праць КДТУ</p> <p>Загальнодержавний між- відомчий науково-техн. зб.</p>	<p>Вотченко О.С. Стенд для ресурсних випробувань робочих органів культиваторів Випуск 15 «Півищення надійності відновле- них деталей машин»</p> <p>Аулін В.В., Бобрицький В.М., Ауліна Т.М., Магопець С.О., Магопець О.С. Керування характером та інтенсивністю зношування різальних частин робочих орга- нів ґрунтообробних машин Випуск 23 «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському ма- шинобудуванні» 2004</p> <p>Тарельник В. Б., Захаров М.В., Довжик М.Я., Яременко В.П. Підвищення якості деталей машин методами комбінованого електроерозійного легування Випуск 40 «технічний сервіс апк, техніка та техноогії у сільськогосподарському маши- нобудуванні» 2005</p> <p>Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Польові дослідження спрацювання культи- ваторних лап з локальним зміцненням 2011 Вип. 107 Том 1</p> <p>Саинсус А.Д. Черновол МП. Крапивный В.Н.. Надворный Б.Е Повышение абразив- ной износостойкости стрельчатых культива- торных лап дифференцированной индук- ционной наплавкой // "Техніка в сільськогос- подарському виробництві, галузеве машино- будування, автоматизація", - Кіровоград, Вип № 15, 2004р.</p> <p>Солових Е.К., Солових А.Е., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих ор- ганів деталей сільськогосподарської техніки / Е.К. Солових // Техніка в сільськогосподар- ському виробництві, галузеве машинобуду- вання, автоматизація, – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С. 23</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p>Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ІМЕСГ»</p> <p>Матеріали науково-технічної конференції</p> <p>«Аграрна наука - виробництву»</p>	<p>Денисенко М.І., Рубльов В.І. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин з використанням точкового зміцнення / М.І. Денисенко // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С.. 28</p> <p>М. О. Василенко, О. О. Чернявський. Відновлення лемешів плугів із застосуванням електрофізичного способу для їх загострення та зміцнення. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Вип. №85, Глевах, 2001р.</p> <p>Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., Буслаєв Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Вип. №95, Глевах, 2011р.</p> <p>Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є., Рязанцев В.В. Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. // «Механізація та електрифікація сільського господарства» Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. №97, Глевах, 2013р.</p> <p>Василенко М.О., Кононогов Ю.А. та інші. Відновлення та зміцнення робочих органів – шлях до зниження собівартості с/г продукції: // Технічний прогрес у с/г виробництві. Глевах, 2014</p> <p>Василенко М.О., Кононогов Ю.А. та інші. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. // - 2015, №2, с. 22</p>

Висновки. За аналізом науково-технічної документації відібрано матеріали за напрямом підвищення ресурсу робочих поверхонь, технологічних заходів, необхідних для цього, а також методів випробовувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних знарядь.

Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа на який посилаються
1	2

Вся документація, що відома з джерел посилань, виявлена.

Форма 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта - аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)	ОГД	Перспективного зразка
1	2	3	4	5
1. Номенклатурна кількість оброблювальних деталей, шт.	Дані відсутні	Пристосування для приварювання лез лемешів до остова. Україна, ННЦ «ІМЕСГ»	Пристосування для приварювання ремонтних елементів до робочих органів при їх відновленні	Універсальне
2. Час установлення 1 деталі знімання, хв.		1	Весь номенклатурний ряд даного робочого органу	1,0
3. Габаритні розміри, мм		2,0	1,0	-
4. Маса, кг		450x200x150	400x200x120	10
		10	8,5	

Продовження форми 1.4

1	2	3	4	5
	Дані відсутні	Пристосування для обрізування зношених робочих органів	Теж	
1. Номенклатурна кількість оброблювальних деталей, шт.			Весь номенклатурний ряд даного робочого органу	Універсальний
2. Час установлення 1 деталі знімання, хв.		2,5*	0,5	0,5
3. Габаритні розміри, мм		500x250x130	400x200x130	-
4. Маса, кг		9,5	8,0	8,5

*Враховано час на розмітку ширини обрізування для кожної деталі

Висновки. Порівняння техніко-економічних показників показало, що у ОГД за рахунок універсальності значно кращі показники продуктивності праці, ніж у об'єкта аналога, а також нижче матеріалоємкість.

Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Оснащення до технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрун-	Продуктивність (час установлення/ знімання 1 деталі; номенклатурна кількість	Пристосування для обрізування зношених робочих органів; для приварювання лез лемешів до остова	Продуктивність (час установлення/ знімання 1 деталі; номенклатурна кількість оброблюваних деталей, шт.	Скорочення часу монтажу та демонтажу деталі в пристосуванні у 2 рази; можливість застосування пристосу-	Ремонтні підприємства Мінагрополітики України та інші підприємства, що експлуатують і ремонтують сільськогосподарську	-

Продовження форми 1.5

1	2	3	4	5	6	7
тообробних машин	оброблюваних деталей, шт.			вання для всього номенклатурного ряду даного виду робочого органа; можливість разового настроювання ширини обрізування на весь типоряд робочого органу	грунтообробну техніку, фермерські господарства	

Висновки. Аналіз очікуваних результатів розроблення ОГД дозволяє прогнозувати, що використання оснащення до технологічних процесів можливе, крім спеціалізованих ремонтних підприємств, також і в ремонтних майстернях с/г господарств, зокрема, фермерських.

2 Визначення до ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Форма 2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава-замовник	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)			
		До 2000 р.	2000-2005	2006-2014	Всього
Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин	Україна	-	-	7	7
	Російська Федерація	4	1	1	6
	СРСР	2	-	-	2
	Німеччина	1	-	1	2

Висновок. Аналіз динаміки патентування показав, що починаючи з 2006 року іде розвиток винахідництва у напрямі створення способів поверхневої обробки деталей та засобів оснащення до цих способів.

Форма 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування				Кількість документів на об'єкти промислової власності		
	Україна	Російська федерація	СРСР	Німеччина	Національних	Одержаних в інших державах	Всього
Україна	7	-	-	-	7	-	7
Російська Федерація	-	6	-	-	6	-	6
СРСР	-	-	2	-	2	-	2
Німеччина	-	-	-	2	2	-	2

Форма 2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник документа	Номер пріоритетної заяви	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа
Котречко О.О. Войтюк В.Д.	u200705701	23.05.2007	Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування	Україна, 26308, 10.09.2007

Форма 2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності(бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин	Установка для прискорених лабораторних випробувань матеріалів робочих органів ґрунтообробних машин на зносостійкість ИМ-01, РФ, ВИСХОМ, 2005	Установка модулює близькі до ґрунтових умови зношування робочих органів. Абразив-кварц розміром 0,16-0,32 мм	В десятки разів скорочується час випробувань нових матеріалів для робочих органів ґрунтообробної техніки та технологічних методів підвищення їх зносостійкості.

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

В процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибір прогресивних технічних рішень з питань відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин повинен базуватись виходячи з вимог, що пред'являють до відповідних деталей сучасних і перспективних марок техніки та існуючого стану ремонтнообслуговуючої бази сільського господарства України.

Аналіз патентних матеріалів (форма 1.1) та іншої науково-технічної документації (форма 1.2) показав, що в цьому напрямі активно проводяться роботи як в Україні та Російській Федерації, так і в інших країнах.

Результати патентних досліджень підтвердили, що застосування для швидкозношуваних поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин сучасних і ефективних методів відновлення і зміцнення дозволяє отримувати робочі поверхні з заданими властивостями, не потребує складного обладнання і придатне для використання на ремонтних підприємствах будь-якого рівня.

Згідно з цим рекомендується продовжити НДР в напрямі обґрунтування номенклатури та конструктивних параметрів засобів технологічного оснащення.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
О.В. Сидорчук
« 18 » 02 2015 р.

ЗАВДАННЯ № 34.00.00.10П

на проведення патентних досліджень

«Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення ділянки з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення»

Етап 2015 року «Допрацювати конструкторську документацію та засоби технологічного оснащення»

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці (П.І.Б.)	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка завдання та регламенту пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Патентний підрозділ	Василенко М.О. Кононогов Ю.А. Калінін О.Є. Дудак С.М.	Лютий 2015	Завдання та регламент пошуку
Виконання патентно-ліцензійного пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Кучерявий В.М. Калінін О.Є.	Березень-жовтень 2015	Форми Г1.1, Г1.2, Г1.3
Аналіз патентної науково-технічної документації	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Кучерявий В.М. Калінін О.Є.	Березень-жовтень 2015	Форми Г1.4, Г1.5
Складання довідки про пошук	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А.	Листопад 2015	Довідка про пошук
Оформлення звіту про патентні дослідження	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Калінін О.Є. Ткач О.І.	Листопад 2015	Звіт про патентні дослідження

Керівник підрозділу – виконавця робіт

Керівник патентного підрозділу

М.О. Василенко

В.К. Мойсеєнко

« 18 » 02 2015 р.

Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 34.00.00.10П

Найменування теми: «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення»

Етап 2015 року «Допрацювати конструкторську документацію та засоби технологічного оснащення»

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:
34.00.00.10П, 02.03.2015 р.

Обґрунтування регламенту пошуку

Провідними країнами в напрямі відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин є країни колишнього СРСР (Росія, Україна, Білорусь), країни західної Європи та США.

Згідно з напрямом пошуку були визначені такі класифікаційні індекси:
МПК – А01В – обробка ґрунту, вузли і деталі с. г. машин та знарядь;

В23 Р 6/00 – відновлення або ремонт виробів;

С21D – зміна фізичної структури чорних металів;

С23 С – покриття металевого матеріалу;

УДК – 621.791 – з'єднання матеріалів, зміцнення поверхні,

621.793 – нанесення металевого покриття (зокрема, шляхом дифузії)

631.173 – організація матеріально-технічного обслуговування сільськогосподарства, ремонтно-технологічні станції.

Ретроспектива пошуку по окремих державах вибиралась згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 02.03.2015 р., закінчення – 30.10.2015 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретро-спективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, СРСР, Росія, Великобританія, США, Німеччина, Франція	МПК А01 В 33/00 В23 Р 6/00 С21Д 1/34,78 С23С 8/00,62 С23 С24/00 УДК 621.791 621.793 631.173	1990–2015р.	Описание изобретений к авторским свидетельствам и патентам. “Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки”.

Продовження таблиці Б.1

1	2	3	4	5	6
					Офіційний бюлетень "Промислова власність". Реферативні збірники ВНИПИ "Изобретения стран мира". Реферативні журнали «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Металловедение и термическая обработка» Журналы: «Упрочняющие технологии и покрытия», «Механизация и электрофикация с/х», «Техника в с/х», Збірники праць провідних НДІ та ВУЗів; автореферати дисертацій

Зав. відділом

М.Василенко
"18" 02. 2015 р.

Керівник патентного підрозділу

В. Мойсеєнко
"18" 02 2015 р.

Додаток В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 34.00.00.10П

«Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення»

Номер, дата регламенту пошуку: № 34.00.00.10П від 18.02.2015 р.

Початок пошуку I кв. 2014 р. Закінчення IV кв. 2015 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси МПК, УДК	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин	Україна, країни СНД, США, Франція, Німеччина	МПК АО1 В 33/00. В23 Р 6/00 С21Д 1/34,78 С23С 8/00,62 С23 С24/00 УДК 621.791 621.793 631.173	ДНТБ України, бібліотека та патентний фонд ННЦ, ІМЕСГ електронний ресурс (Яндекс, Google)	Промислова власність №1 1995. №5 2012 РЖ15И «Металоведение и термическая обработка», 1986-2014; Пат. НДР №222335 С21D 1/34 від 22.12.1983 – Пат. Україна №97298, В23Н9/08 від 21.04.2010	Журнали: «Механизация и электрификация с/х», 1986-2015; «Техника в с/х», 1986-2015; «Упрочняющие технологии и покрытия», 2005-2015; РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК», 2000-2015; Збірники праць: ННЦ «ІМЕСГ», 2001-2014; НУБіП, 2000-2015; КНТУ, 2000-2014; ХНТУСГ, 1999-2015; ГОСНИТИ, 1994-2014

Висновки про виконання регламенту пошуку:

Регламент пошуку виконано повністю згідно завдання. Під час пошуку виявлено нове джерело інформації – „Вестник Вятской государственной с/х академии”(РФ, м. Кіров)

Керівник підрозділу-виконавця робіт

М.Василенко

“ 11 ” 11 2015 р.

Керівник патентного підрозділу

С.Дудак

“ 11 ” 11 2015 р.

ДОДАТОК Б

НОМЕНКЛАТУРА ОБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ
РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
д-р техн. наук, академік НААН

« 15 » 10 2014 р.

НОМЕНКЛАТУРА

обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення,
зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

Зав. відділом технічного
сервісу і моделювання
технологічних систем

О.В.Сидорчук

Номенклатуру обладнання і засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин розроблено співробітниками відділу технічного сервісу і моделювання технологічних систем ННЦ «ІМЕСГ» Василенком М.О., Кононоговим Ю.А.

Номенклатура призначена для агротехсервісних (ремонтних) підприємств та сільськогосподарських виробників, які створюють або будуть створювати власне виробництво (дільницю) з відновлення лемешів плугів, лап культиваторів та дисків важких борін.

ЗМІСТ

I	Обладнання для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.....	3
II	Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин.....	5

І Обладнання для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

№ п/п	Найменування обладнання	Шифр, модель	Призначення	Примітки
1	2	3	4	5
1	Установка для загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин	01.10.016 А	Для загострення і зміцнення лезових частин лемешів, лап культиваторів та зубів важких борін електроерозійним методом	Розробник і калькотримач – ННЦ «ІМЕСГ»
2	Ножиці кривошипні з похилим ножем	НД 3312 Б	Для виготовлення ремонтних лезових вставок при відновленні робочих органів	Допускається використовувати інші моделі при забезпеченні товщини металу, що обробляється, до 15 мм. Якщо планується потужність виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів в межах до 2-3 тис. деталей у рік, виготовлення партій ремонтних вставок доцільно замовляти по кооперації.
3	Апарат для повітряно-плазмового різання металу інверторного типу	ПРИ-L-60	Для обрізування зношених частин лемешів плугів і лап культиваторів	Виготовляч – дослідний завод зварювального обладнання ІЕЗ ім. Патона (м. Київ)
4	Компресор повітряний *	Енергомаш ВК-93230	Для комплектації ПРИ-L-60	Допускається використовувати інші моделі компресорів, що забезпечують тиск до 8 бар та продуктивність 250 л/хв.
5	Випрямляч зварювальний	ВД-1202	Для комплектації установки 01.10.016А	Допускається використовувати інше обладнання з аналогічними характеристиками

1	2	3	4	5
6	Випрямляч зварювальний	Типу ВДУ, ВС	Для проведення зварюваль-но-наплавлювальних робіт при відновленні та зміц-ненні робочих органів	Круто-падаюча характеристика, струм від 300А і вище
7	Верстат настольно-свердлильний	2М112	Для зенкерування фасок в отворах для лемішних бол-тів	Допускається використовувати інші моделі верстатів, що забезпечують швидкість обертів шпинделя в діа-пазоні 300-500 об/хв.
8	Верстат точно- шліфувальний двохсторонній	ЗБ634	Для зачищення робочих ор-ганів після обрізання зно-шених частин, зварних швів, напливів після зміц-нюючого наплавлення	Допускається використовувати інші моделі верстатів з аналогічними ха-рактеристиками

* При наявності на підприємстві лінії стисненого повітря компресор не потрібний.

II Засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

Найменування технологічного оснащення	Деталі (робочі органи)			Розроблення конструкторської документації на оснащення	
	Найменування	Фірма виробник (країна)	Позначення, або характеристика	Розробити	Удосконалити
				5	6
1	2	3	4	5	6
Пристосування для приварювання леза до остова лемеша універсальне	Леміш плуга	Весь типорозмірний ряд лемешів вітчизняного та зарубіжного виробництва			+
Пристосування для приварювання носка до лемеша	Леміш плуга	Весь типорозмірний ряд лемешів вітчизняного виробництва			+
Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторних лап	Лапа культиваторна стрілочаста	Україна	125 мм	+	Планується розробити в перспективі
			270 мм	+	
			330 мм	+	
			410 мм	+	
		Lemken	240 мм		
			245 мм		
			300 мм		
			365 мм		
			444 мм		
			500 мм		
			250-290 мм		
			John Deere	190 мм	
		230 мм			
		240 мм			
		250 мм			
		285 мм			
Allrounder	300 мм				
	310 мм				
	185 мм	+			

1	2	3	4	5	6
Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторних лап	Лапа культиваторна стрілчаста	Finischer	300 мм	+	Планується розробити в перспективі
		Farnet	3000236		
			Л-01.525(255 мм)		
			Л-01.521(272мм)		
		Horsh	320 мм		
			340 мм		
			370 мм		
			375 мм		
			410 мм		
			450 мм		
		Will-Rich	190 мм		
			260 мм		
			270 мм		
			370 мм		
		Kockerling	182 мм		
			190 мм		
		Bourgault	305 мм		
			310 мм		
			340 мм		
		Quivogne, Vogel Noot	SOC 20511		
		Flexi-Coil	315 мм		
			330 мм		
			350 мм		
370 мм					
Viking Unia	100 мм				

1	2	3	4	5	6
*Пристосування для відновлення двосторонніх розпушувальних лап	Лапа культиватора двостороння	Kockerling Vario	430 мм	+	
			450 мм		
Пристосування для просторового розміщення зубів на зношеному диску важких борін при їх відновленні	Диски зубчасті сферичні важких борін	Весь типорозмірний ряд дисків зубчастих важких борін вітчизняного та зарубіжного виробництва			+
Ложемент для закріплення ремонтних вставок при їх зміцненні	Виготовлені зуби дисків борін			+	
	Виготовлені сегменти двосторонніх розпушувальних лап				

* Складається з пристосування для обрізування зношених частин і приварювання ремонтних вставок, та пристосування для виготовлення ремонтних вставок

ДОДАТОК В

АКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З УДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛІВ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОСТРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 01.10.016А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»,

докт. техн. наук

О.В.Сидорчук

2014 р.

А К Т

проведення робіт з удосконалення вузлів установки для загострення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин 01.10.016А

Глеваха

«27» червня 2014 р

Комісія у складі:

Голова – зав. лабораторії відновлення
зношених деталей ННЦ «ІМЕСГ»,
канд. техн. наук

М.О.Василенко

Члени комісії – старш. наук. співроб.
молодш. наук. співроб.
молодш. наук. співроб.
Зав. сектором конструктор.
відділу

Ю.А.Кононогов

В.В.Рязанцев

О.Є.Калінін

О.Н.Єранкін

склала цей акт про те, що з 02 по 26 червня 2014 р. на експериментальній дільниці лабораторії відновлення зношених деталей були проведені роботи з удосконалення вузлів установки для загострення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин 01.10.016А.

В результаті проведених робіт:

1. Розроблено модернізований варіант спряження «гвинт-гайка» механізму переміщення каретки. Випробування в режимі експлуатації нової конструкції складеної гайки показали забезпечення рівномірності поздовжньої подачі деталі, що обробляється, відносно диска-електрода установки.

2. Удосконалено механізм фіксації автоматичного переміщення ванни з ложементом, що дозволило уникнути ручних операцій при холостому переміщенні ванни, а завдяки плавності холостого переміщення виключена можливість розливання робочої рідини.

3. Розроблено і випробувано ложемент для закріплення ремонтних вставок при обробці на установці. Ложемент дозволяє одночасно

розміщувати і обробляти по дві заготовки зубів борін або сегментів двосторонніх розпушувальних лап.

Висновки і пропозиції:

Удосконалені та розроблені вузли підтвердили при роботі своє функціональне призначення, дозволили спростити роботу на установці та підвищити її продуктивність.

Роботу доцільно продовжувати в напрямку розробки конструкторської документації та виготовлення зразків.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

Ю.А.Кононогов

В.В.Рязанцев

О.Є.Калінін

О.Н.Єранкін

ДОДАТОК Г

АКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»,
 докт. техн. наук
 О.В.Сидорчук
 «28» серпня 2014 р.

А К Т

проведення робіт з удосконалення конструктивно-технологічних параметрів засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин

Глеваха

«28» серпня 2014 р

Комісія у складі:

Голова – провідний науковий співробітник
 відділу технічного сервісу і
 моделювання технологічних
 систем, к.т.н.

М.О.Василенко

Члени комісії – провідний інженер
 молодш. наук. співроб.
 молодш. наук. співроб.
 зав. сектором конструктор-
 ського відділу

Ю.А.Кононогов
 В.В.Рязанцев
 О.Є.Калінін
 О.Н.Єранкін

склала цей акт про те, що з 1 липня по 28 серпня 2014 р. на експериментальній дільниці відділу технічного сервісу і моделювання технологічних систем були проведені роботи з удосконалення конструктивно-технологічних параметрів засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.

В результаті проведених робіт за рахунок конструктивних змін розширено можливість застосування наступних засобів технологічного оснащення:

1. Пристрій для приварювання леза до остова лемеша 01.10.016А.35.000-на 30 мм збільшено ширину плити пристрою, додано два отвори в плиті під змінні упори. Коригування конструкції дозволило обробляти на пристрої, крім вітчизняних, всю номенклатуру імпортних долотоподібних лемешів.

2. В пристрої для приварювання носка до леміша 01.10.016А.36.000 удосконалено конструкцію упора (дет. 003). За рахунок переустановлення упора в залежності від оброблюваної деталі, а також зміни положень стійок (дет. 002) отримана можливість використовувати пристрій для всієї номенклатури вітчизняних долотоподібних лемешів.

3. В пристрій для просторового розміщення зубів на зношеному диску важких борін при їх відновленні внесені наступні зміни:

- планка з регульованими упорами зроблена нерухомою, на неї нанесена шкала;
- колона з віссю зроблена з можливістю регулювання висоти пристрою в залежності від висоти сфери диска борони;
- в вузлі з опорою передбачено змінні centruючи втулки в залежності від розміру отвору диска.

Після внесених змін пристрій дозволяє обробляти вітчизняні та імпорتنі сферичні зубчасті диски діаметром від 460 до 800 мм.

Висновки і пропозиції:

Удосконалені пристрої підтвердили при роботі своє функціональне призначення і універсальність, дозволили спростити роботу та підвищити її продуктивність.

Роботу доцільно продовжувати в напрямку розробки конструкторської документації та виготовлення зразків.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

Ю.А.Кононогов

В.В.Рязанцев

О.С.Калінін

О.Н.Єранкін

ДОДАТОК Д

АКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук

11 листопада 2014 р.

А К Т

проведення робіт з розроблення конструкторської документації засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин

Глеваха

«26» листопада 2014 р.

Комісія у складі: голови - пров. наук спів роб. відділу технічного сервісу і моделювання технологічних систем М.О.Василенка, членів комісії - пров. інж. Ю.А.Кононогова та молодш. наук. співробітників В.В.Рязанцева і О.Є.Калініна склала цей акт про те, що в результаті виконання робіт за завданням 34.00.00.10П «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення» розроблена конструкторська документація на наступні засоби технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин:

1. Пристосування для розміщення зубів на зношеному диску важких борін 01.10.016А.39.000.
2. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи культиватора АП-6 01.10.016А.40.000.
3. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 270 мм 01.10.016А.41.000.
4. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 330 мм 01.10.016А.42.000.
5. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 410 мм 01.10.016А.43.000.
6. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи 185 мм Allrounder 01.10.016А.44.000.
7. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи 300 мм Finiscer 01.10.016А.45.000.
8. Пристосування для обрізування зношених частин та приварювання ремонтних вставок до остова двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016А.50.000.
9. Пристосування для виготовлення ремонтних вставок двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016А.51.000.
10. Ложемент для закріплення ремонтних вставок при їх зміцненні 01.10.016А.52.000.

Конструкторська документація розроблена згідно з вимогами ЄСКД і ДСТУ 3974-2000 та призначена для виготовлення дослідних зразків засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

Ю.А.Кононогов

В.В.Рязанцев

О.Є.Калінін

ДОДАТОК Е

ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ,
ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН
(титульна сторінка)

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 «ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
 ГОСПОДАРСТВА»
 (ННЦ «ІМЕСГ»)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В.Адамчук

**ЗАСОБИ
 ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ,
 ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
 ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН**

Зав. відділу

модельовання та

забезпечення роботоздатності

техніки в АГПВ

М.О.Василенко
 М.О.Василенко

2014

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата

ДОДАТОК Ж

АКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ЗРАЗКІВ ЗАСОБІВ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
РОБОЧИХ ОРГАНІВ

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук
2015 р.**А К Т**

проведення робіт з виготовлення експериментальних зразків засобів
оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів

Комісія у складі:

Голова – зав. відділом, к.т.н.

М.О.Василенко

Члени комісії:

молодш. наук. співроб.

О.Є.Калінін

провідн. інженер

Ю.А.Кононогов

провідн. інженер

В.М.Кучерявий

склала цей акт про те, з що на експериментальній ділянці відділу з 6 квітня по 28 травня 2015 року згідно з календарним планом проведення робіт робочої програми на 2015 р. з виконання завдання 34.00.00.10П було проведено виготовлення експериментальних зразків засобів технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин:

1. Пристосування для розміщення зубів на зношеному диску важких борін 01.10.016А.39.000
2. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 270 мм 01.10.016А.41.000
3. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 330 мм 01.10.016А.42.000
4. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 410 мм 01.10.016А.43.000
5. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи 300 мм Finiscer 01.10.016А.45.000
6. Пристосування для обрізування зношених частин та приварювання ремонтних вставок до остова двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016А.50.000

7. Пристосування для виготовлення ремонтних вставок двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016A.51.000

8. Пристрій для приварювання леза 01.10.016A.35.000-01.

Експериментальні зразки були виготовлені з матеріалів і на обладнанні, що є в наявності у відділі, а також із застосуванням обладнання ДП «Агромаш».

Висновки:

Експериментальні зразки засобів технологічного оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів виготовлені згідно конструкторської документації та повинні бути представлені на дослідно-виробничу перевірку.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

О.Є.Калінін

Ю.А.Кононов

В.М.Кучерявий

ДОДАТОК И

АКТ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ЗРАЗКІВ ЗАСОБІВ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
РОБОЧИХ ОРГАНІВ

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук
2015 р.**А К Т**лабораторних випробувань експериментальних зразків засобів
оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів

Комісія у складі:

Голова – зав. відділом, к.т.н.

М.О.Василенко

Члени комісії:

молодш. наук. співроб.

О.Є.Калінін

провідн. інженер

Ю.А.Кононогов

провідн. інженер

В.М.Кучерявий

з 8 по 12 червня 2015 р на експериментальній ділянці відділу у відповідності з календарним планом проведення робіт робочої програми на 2015 р. з виконання завдання 34.00.00.10 П провела лабораторні випробування експериментальних зразків засобів оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

На випробування було представлено:

1. Пристосування для розміщення зубів на зношеному диску важких борін 01.10.016А.39.000
2. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 270 мм 01.10.016А.41.000
3. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 330 мм 01.10.016А.42.000
4. Пристосування для приварювання стріл до остова культиваторної лапи 410 мм 01.10.016А.43.000
5. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи 300 мм Finiscer 01.10.016А.45.000
6. Пристосування для обрізування зношених частин та приварювання ремонтних вставок до остова двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016А.50.000

7. Пристосування для виготовлення ремонтних вставок двосторонніх лап Kockerling Vario 01.10.016A.51.000

8. Пристрій для приварювання леза 01.10.016A.35.000-01.

При проведенні випробувань використовувались джерело зварювального струму ВДУ-506 і установка для загострення і зміцнення робочих органів 01.10.016A з джерелом живлення ВД-1202.

Під час випробувань було проведено:

- на установці 01.10.016A зміцнено і загострено дослідну партію нових ремонтних вставок до культиваторних лап та виготовлених сегментів зубів до дискових борін. Кількість ремонтних вставок – по 2 на лапу кожного найменування, сегментів зубів – 8 шт.;

- на виготовлених пристосуваннях зміцнені ремонтні вставки і сегменти зубів приварені до остовів відповідних робочих органів;

- на пристосуванні 01.10.016A.35.000-01 приварені нові ремонтні вставки (леза) до вітчизняного (ПНЧС) та імпортного (Lemken) лемешів, після чого було проведено їх зміцнення та загострення.

Режими електроерозійної обробки: струм 450-550 А, напруга 50-55 В, швидкість обробки – 0,30-0,36 м/хв., швидкість обертання електрода – 180-220 об/хв.

Режими зварювання: струм – 200-250 А, напруга – 25-30 В, катети шва – $\Delta 3$ та $\Delta 4$, електроди УОНИ 13/55 діаметрами 4 та 5 мм.

Після відновлення у кожного робочого органу перевірялись розміри, кути загострення лезових частин та твердість зміцнених поверхонь. Всі контрольовані параметри відновлених робочих органів відповідають вимогам технологічних процесів.

Висновки:

Експериментальні зразки засобів оснащення відповідають своєму функціональному призначенню і забезпечують виконання операцій технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів.

Зауваження та пропозиції

1. В пристосуванні для розміщення зубів на зношеному диску важких борін 01.10.016A.39.000 передбачити конструкцію змінної стійки з метою відновлення імпортних дисків з іншими варіантами отворів для кріплення диска до борони.

2. До комплекту засобів оснащення доцільно включити універсальні пристосування для обрізування зношених частин лап культиваторів та лемешів.

3. Роботу доцільно продовжувати в напрямку створення дослідного зразка та впровадження засобів оснащення разом з технологічними процесами відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин в АПК України.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

О.С.Калінін

Ю.А.Кононов

В.М.Кучерявий

ДОДАТОК К

АКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАСОБИ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА
ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНИХ
ВИПРОБУВАНЬ

ННЦ «ІМЕСГ»
Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук
« 31 » 08 2015 р.

А К Т

проведення робіт з коригування конструкторської документації на засоби оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів за результатами лабораторних випробувань

снт. Глеваха

28.08.2015 р.

За результатами проведених лабораторних випробувань експериментальних зразків засобів оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів в конструкторську документацію внесено наступні зміни:

1. Пристрій для приварювання леза 01.10.016А.35.000-01
 - конструкція упора (дет. 01.10.016А.35.005) зроблена з можливістю регулювання за висотою (збільшено довжину різьбової частини до 29 мм);
 - скориговано координати двох отворів під упори (дет. 005); відстань 140 мм від осі симетрії пристосування та відстань 30 мм від осі отворів під прижими (дет. 01.10.10.016А.35.100)
2. Пристосування для розміщення зубів на зношеному диску важких борін 01.10.016А.39.000
 - в стійці (дет. 01.10.016А.39.006) зменшено діаметр верхньої різі під диск та інші деталі до МЗО; відповідні зміни внесено до спряжених зі стійкою деталей 01.10.016А.39.002, 01.10.016А.39.003, 01.10.10.016А.39.004, 01.10.016А.39.005.
3. Пристосування для приварювання стріл до остовів культиваторних лап 01.10.016А.41.000, 01.10.016А.42.000, 01.10.016А.43.000, 01.10.016А.44.000, 01.10.016А.45.000
 - в опорах (дет. поз. 2 та 3) передбачено технологічні вікна для притискання ремонтних вставок струбцинами
4. Пристосування для приварювання стріл до остова лапи 300 мм культиватора Finischer 01.10.016F.45.000
 - в місці стикування стійки 01.10.016А.45.001 з підпркою; 01.10.016А.45.005 введено зварювальний шов.

5. Пристосування для обрізування зношених частин та приварювання ремонтних вставок до основа лап Kockerling Vario 01.10.016A.50.000

- в деталях 01.10.016A.50.002 (основа), 01.10.016A.50.003 та 004 (контури) передбачено технологічні скоси для зменшення матеріаломісткості

6. Пристосування для виготовлення ремонтних вставок лап Kockerling Vario 01.10.016A.51.000

- зменшено довжину основи (дет. 01.10.016A.51.001) до 600 мм.

7. Ложемент для закріплення ремонтних вставок 01.10.016A.52.000

- в конструкції притискача (дет. 01.10.016A.52.100) передбачено два змінних упори (дет. 01.10.016A.52.103 та 103-01) висотою 6 та 12 мм з гвинтовим їх з'єднанням до притискача.

Зав. відділом

 М.О.Василенко

Мол. наук. співробітник

 О.Є.Калінін

Провідн. інженер

 Ю.А.Кононов

Провідн. інженер

 В.М.Кучерявий

ДОДАТОК Л

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
 ННЦ «ІМЕСГ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

[Підпис]
 В.В.Адамчук
 «31» 03 2015 р.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

(завдання 34.00.00.10 П «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення ділянки з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення»

Етап 2015 р.- Допрацювати конструкторську документацію та засоби технологічного оснащення)

Зав. відділом
 моделювання та забезпечення
 роботоздатності техніки в АПВ
 М.О.Василенко

[Підпис]
 Провідний інженер
 Ю.А.Кононогов

[Підпис]
 Провідний економіст
 А.Р.Мартич

ЗМІСТ

	91
	2
1. Коротка характеристика об'єкта техніко-економічного обґрунтування.....	3
1.1. Об'єкт техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).....	3
1.2. Номенклатура, кількість та інші характеристики деталей, що планується відновлювати на ділянці з відновлення та зміцнення робочих органів.....	3
1.3. Короткий опис технологічного процесу.....	3
1.4. База порівняння.....	7
2. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності.....	8
3. Розрахунок витрат на створення ділянки.....	10
3.1 Собівартість відновлення робочих органів.....	10
3.1.1 Визначення заробітної плати.....	11
3.1.2 Витрати на матеріали.....	14
3.1.3 Розрахунок витрат на експлуатацію і утримання устаткування.....	15
3.1.4 Розрахунок витрат на утримання і ремонт приміщення.....	20
3.1.5 Визначення інших витрат.....	22
4. Розрахунок річного економічного ефекту і терміну окупності капітальних вкладень.....	24
5. Загальні техніко-економічні показники ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин в ДП ДГ «Тучинське».....	25
Перелік використаних джерел інформації.....	26

1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

1.1 Об'єкт техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)

Об'єктом ТЕО є ділянка з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин в ДП «ДГ «Тучинське» Рівненської області.

Підставою для розробки є завдання 34.00.00.10П «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення ділянки з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення», етап 2015 р.- «Допрацювати конструкторську документацію та засоби технологічного оснащення» (№ ДР 0114U002299), та договір № 27 від 29.08.2012 р. між ННЦ «ІМЕСГ» і ДП «ДГ «Тучинське» «Створити ділянку з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь в умовах ДП «ДГ «Тучинське».

1.2 Номенклатура, кількість та інші характеристики деталей, що планується відновлювати на ділянці з відновлення та зміцнення робочих органів

На ділянці передбачено відновлення та зміцнення лезових частин лап культиваторів, лемешів плугів та дисків важких борін.

Згідно вихідних даних, наданих ДП «ДГ «Тучинське» виконавцю ТЕО, до номенклатури робочих органів, що планується відновлювати на ділянці, включено деталі ґрунтообробної техніки, яка використовується у господарстві. Крім того, враховано ґрунтообробну техніку потенційних замовників – потужних сільськогосподарських підприємств, які розташовані на віддалі 15-25 км.

Річний об'єм поставки нових робочих органів визначений з врахуванням середнього річного наробітку на деталь та її фактичного ресурсу.

Дані щодо номенклатури та характеристики робочих органів наведено у таблиці 1.

1.3 Короткий опис технологічного процесу

Відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь на ділянці передбачено зміно-потокним методом, при якому по мірі накопичення партії однойменних деталей проводиться обробка цих деталей з використанням відповідних режимів та технологічного оснащення. Схеми технологічних процесів відновлення і зміцнення лап культиваторів та лемешів плугів наведено на рисунку 1, дисків важких борін - на рисунку 2.

Операції очищення, дефектування та фарбування допускається проводити на спеціалізованих ділянках ремонтної майстерні. При дефектації деталі для відновлення відбирають за критеріями, викладеними в технологічних процесах.

93

Таблиця 1 Номенклатура, характеристика та кількість деталей, що будуть відновлюватись на ділянці

4

№ п/п	Найменування деталі (робочого органу)	Агрегат, на який встановлюють робочий орган	Ресурс деталі, Рн, га	Річний об'єм поставки нових деталей з врахуванням їх фактичного ресурсу, шт.	Середня ціна нової деталі, Цн. грн.		Прогнозований ресурс відновленої деталі, Рв, га	Річний об'єм відновлення, шт.	
					для власних потреб	на замовлення		для власних потреб	на замовлення
1	Леміш ПНЧС	Вітчизняні плуги ПЛН	10	60	300	-	20	30	-
2	Леміш	Імпортні плуги	180	-	-	1100	180	-	200
3	Лапа стрілочаста	АП-6	5	100	40	-	10	50	-
4	Лапа стрілочаста	Lemken kompaktor	80	-	-	200	80	-	80
5	Лапа плоскорізна	АКШ-5,6	27	20	150	-	55	10	-
6	Диск зубчастий	БДТ-7	15	140	850	-	30	60	-
7	Диск зубчастий	АГД-5,5	50	20	850	-	100	10	-
8	Диск зубчастий	Lemken Rubin 600	150	-	-	1100	150	-	100
Всього								540	
в тому числі								160	380

Після дефектування в деталях, придатних для відновлення, обрізують зношені лезові частини (крім дисків борін). Для цієї операції доцільно використовувати апарат для повітряно-плазмового різання металу ПРИ-L-60 або «Мультиплаз-7500» з компресором. Допускається також газокисневе різання. Після обрі-

зування оброблені частини остовів лемеша і лапи зачищають на обдирно-шліфувальному (заточному) верстаті.

Виготовлення ремонтних вставок до лап і лемешів та зубів до дисків борін за відсутністю в ремонтній майстерні господарств гільйотинних ножиць доцільно замовляти на підприємствах, що мають таке обладнання, в районному або обласному центрі. Нові ремонтні елементи до робочих органів виготовляють із листової сталі 65Г (ГОСТ 14959-79) відповідної товщини.

Електроерозійну обробку ремонтних вставок проводять на установці для загострення та зміцнення робочих органів с/г машин 01.10.016А.00.000 (для лемешів до обробки приварюють вставки до остова).

СХЕМА

технологічного процесу відновлення і зміцнення
лап культиваторів та лемешів плугів

Рисунок 1

СХЕМА

технологічного процесу відновлення і зміцнення
дисків важких борін

Рисунок 2

Параметри електроерозійної операції такі:		7
- струм, А	450-550;	
- напруга, В	50-55;	
- швидкість обробки, м/хв.	0,30-0,36;	
- швидкість обертання дискового електрода, об/хв.	180-220.	

Після зміцнення на заточному верстаті усувають зайві напливи та доводять загострення лезової частини деталей (знімають фаски) до необхідно згідно з вимогами технологічних процесів.

Приварювання ремонтних вставок до остовів лап і лемешів проводять встик в пристосуваннях для зварювання; зуби до дисків приварюють внапуск. Режими зварювання наступні:

- струм, А	200-250;
- напруга, В	25-30;
- катет шва	Δ3.

Для додаткового підвищення ресурсу зміцнених лезових частин лап та лемешів в їх окремих місцях проводять додаткове точкове електродугове наплавлення спеціальними електродами за наступними режимами:

- струм, А	220-250;
- напруга, В	28-32;
- діаметр наплавленої точки, мм	17-21;
- висота точки, мм	1-2;
- віддаль між точками, мм	15-20.

Після вибіркового контролю проводять фарбування відновлених і зміцнених робочих органів.

1.4 База порівняння

У зв'язку з відсутністю в даний момент в ДП «ДГ «Тучинське» сучасної технології відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, при визначенні економічної ефективності за базу порівняння прийнята ціна нової деталі з врахуванням співвідношення її ресурсу з ресурсом відновленого робочого органу.

Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження технології відновлення і зміцнення робочих органів на ділянці при відновленні деталей для власних потреб (в подальшому всі розрахунки будуть відмічені індексом «1») виконується за формулою:

$$E_{p1} = \left[\left(C_n + \frac{C_{н.тп}}{A_n} \right) \cdot \frac{P_B}{P_H} - (C_B + K_{п}) \right] \cdot A_1, \quad (1)$$

де E_{p1} – річний економічний ефект на ділянці при відновленні деталей для власних потреб, грн..;

C_H – ціна нової деталі, грн.;
 $C_{H,тр.}$ – транспортні витрати на доставку нових запасних частин, грн.;
 A_H, A_1 – відповідно об'єм постачання нових запасних частин та об'єм відновлення деталей на дільниці, шт.;
 P_B, P_H – ресурси відповідно відновленої та нової деталі, га;
 C_B – собівартість відновлення одної деталі, грн.;
 K_{II} – питомі інвестиції на відновлення одної деталі, грн.
 Річний економічний ефект на дільниці при відновленні деталей на замовлення (в подальшому – всі розрахунки з індексом «2»):

$$E_{p2} = (C_B - C_B) \cdot A_2 = [1,2(C_B + K_{II} + P_{II}) - C_B] \cdot A_2, \quad (2)$$

де E_{p2} – річний економічний ефект на дільниці при відновленні деталей на замовлення, грн.;

C_B – ціна відновленої деталі, грн.;

A_2 – об'єм відновлення деталей на замовлення, грн. шт.;

1,2 – податок на додану вартість;

P_{II} – закладений прибуток на одну деталь, грн.

2 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Таблиця 2 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності

№ п/п	Найменування показника	Позначення	Одиниці вимірювання	Значення показника
1	2	3	4	5
1.	Річна програма відновлення: - для власних потреб - на замовлення	A_1 A_2	шт.	160 380
2.	Річний фонд часу робітника: - верстатника - слюсаря - зварювальника	Φ_p	год.	1860 1860 1820
3.	Дійсний річний фонд часу устаткування (в одну зміну): - металорізального - зварювального	Φ_y	год.	2010 1875
4.	Коефіцієнт, враховуючий відрахування у фонд соціального страхування	K_B		1,363

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5
5.	Вартість 1 кВт·г енергії для виробничих потреб	Ц _е	грн.	1,585
6.	Коефіцієнт попиту на електроенергію для освітлення виробничих приміщень	К _{по}		0,8
7.	Норми річних амортизаційних відрахувань на реновацію: - устаткування - виробничі приміщення		%	Визначаються як зворотно-пропорційним термінам служби 2,8
8.	Норми на поточний ремонт та утримання устаткування: - металорізальні верстати - зварювальне устаткування		%	4 20
9.	Коефіцієнт, враховуючий транспортно-торгові витрати, що пов'язані з придбанням устаткування: - для устаткування з великою масою - для устаткування з невеликою масою			0,1 0,05
10.	Коефіцієнт, враховуючий витрати на будівельні роботи	К _{буд}		0,05
11.	Коефіцієнт, враховуючий витрати на монтаж та освоєння устаткування			0,05
12.	Вартість 1м ³ води	Ц _{вод}	грн.	12,60
13.	Середньомісячна плата: - інженерно-технічного персоналу - виробничих працівників	З _{ігр} З _{вп}		2640 2240
14.	Витрати електроенергії на освітлення 1м ² виробничої площі	В _е	Вт	15

1	2	3	4	5
15.	Коефіцієнт попиту за окремими групами струмоприймачів: - металорізальні верстати - зварювальне обладнання - освітлення	K_{Π}		0,18 0,55 0,80
16.	Коефіцієнт попиту стисненого повітря	$K_{сп}$		0,3
17.	Коефіцієнт, враховуючий додаткову площу, що займає устаткування: - металорізальне, при площі до 2м ² теж, при 2-4 м ² - зварювальне, при площі 2-6м ²	$K_{дп}$		4,0 3,5 4,0
18.	Коефіцієнт, враховуючий планові накопичення	$K_{пн}$		1,10
19.	Коефіцієнт, враховуючий додаткову заробітну плату: - для виробничих працівників - для інженерно-технічного персоналу	$K_{д}$	%	15 15
20	Коефіцієнт, враховуючий преміальну доплату	$K_{пд}$	%	10

3 ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ

3.1 Собівартість відновлення робочих органів

В загальному вигляді собівартість відновлення та зміцнення робочих органів визначають за формулою:

$$C_{в} = C_{зп} + C_{м} + C_{у} + C_{пр} + C_{дг}, \quad (3)$$

де $C_{в}$ – собівартість відновлення і зміцнення одного робочого органу, грн.;

$C_{зп}$ – заробітна плата з відрахуванням, грн.;

$C_{м}$ – вартість матеріалів для відновлення деталі, грн.;

$C_{у}$ – витрати на утримання і експлуатацію устаткування, грн.;

$C_{пр}$ – витрати на утримання і ремонт приміщення, грн.;

$C_{дг}$ – загальнодільничні та загальногосподарчі витрати, грн.

3.1.1. Визначення заробітної плати

Визначення величини $C_{зп}$ проводимо шляхом суми заробітних плат виробничих ($C_{зп.в}$) та інженерно-технічних ($C_{зп.ітп}$) працівників, а також допоміжних працівників і конторського персоналу ($C_{зп.дк}$).

Для кожної категорії працюючих величину заробітної плати (основної та додаткової) з відрахуваннями визначають за формулою:

$$C_{зп} = C_{зп.о} \cdot K_{д} \cdot K_{в} \cdot K_{пд} \quad (4)$$

де $C_{зп.о}$ – основна заробітна плата категорії працюючих, грн.;

$K_{д}$ – коефіцієнт, враховуючий додаткову заробітну плату категорії працюючих;

$K_{в}$ – коефіцієнт, враховуючий відрахування у фонд соціального страхування від суми основної і додаткової заробітної плати;

$K_{пд}$ – коефіцієнт, враховуючий преміальну доплату.

Основну заробітну плату робітників визначають виходячи із трудомісткості (штучно-калькуляційного часу) операцій технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, середньої годинної тарифної ставки робітника – 14,46 грн./год. та приводячи робочі органи до усередненої деталі, тобто деталі, яка має середньозважену для прийнятої номенклатури робочих органів трудомісткість за операціями.

Результати вибірки штучно-калькуляційного часу (трудомісткості операцій) технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів наведено в таблиці 3.

Тоді заробітна плата виробничих робітників на відновлення одної усередненої деталі складе:

$$C_{зп.в1} = 1,60 \cdot 14,46 \cdot 1,15 \cdot 1,363 \cdot 1,1 = 39,90 \text{ грн.}$$

$$C_{зп.в2} = 1,17 \cdot 14,46 \cdot 1,15 \cdot 1,363 \cdot 1,1 = 29,17 \text{ грн.}$$

Відповідно, на річну програму

$$C_{зп.в1} = 39,90 \cdot 160 = 6384 \text{ грн.}$$

$$C_{зп.в2} = 29,17 \cdot 380 = 11084 \text{ грн.}$$

Кількість виробничих робітників визначають за формулою:

$$N_{в.пр} = \frac{t_{ум.к} \cdot A}{\Phi_p \cdot K_{мно}}, \quad (5)$$

Таблиця 3 Трудомісткість операцій технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів

Зміст операції	Трудомісткість операцій, люд. – год.																	
	Леміш ПНЧС		Леміш імпортований		Лапа АП-6		Лапа Lemken		Лапа АКШ-5,6		Диск БДТ		Диск АГД		Диск Lemken		Усереднена деталь	
	1 шт.	30 шт.	1 шт.	200 шт.	1 шт.	50 шт.	1 шт.	80 шт.	1 шт.	10 шт.	1 шт.	60 шт.	1 шт.	10 шт.	1 шт.	100 шт.	1 шт.	540 шт.
Очищення та дефетування	0,06	1,8	0,06	12	0,04	2	0,05	4	0,06	0,6	0,017	1,02	0,017	0,17	0,017	1,7	0,043	23,3
Обрізування зношених частин. Зачищення кромки	0,05	1,5	0,05	10	0,08	4	0,09	7,2	0,11	1,1	-	-	-	-	-	-	0,064	23,8 (370 шт.)
Виготовлення ремонтних вставок і зубів борін	0,13	3,9	0,10	20	0,22	11	0,22	17,6	0,18	1,8	1,06	63,6	1,06	10,6	1,06	106	0,43	234,5
Електроерозійна обробка. Зачищення задирок	0,08	2,4	0,05	10	0,05	2,5	0,09	7,2	0,11	1,1	0,53	31,8	0,53	5,3	0,53	53	0,21	113,3
Приварювання вставок і зубів до остовів	0,19	5,7	0,14	28	0,12	6	0,15	12	0,22	2,2	0,91	54,6	0,91	9,1	0,91	91	0,39	208,6
Точкове зміцнення. Зачищення бризок	0,09	2,7	0,07	14	0,04	2	0,06	4,8	0,08	0,8	0,2	12	0,2	2	0,2	20	0,11	58,3
Контроль	0,02	0,6	0,02	4	0,02	1	0,02	1,6	0,02	0,2	0,04	2,4	0,04	0,4	0,04	4	0,03	14,2
Фарбування	0,03	0,9	0,03	6	0,02	1	0,03	2,4	0,03	0,3	0,07	4,2	0,07	0,7	0,07	7	0,03	14,7
Всього:																	1,29	699,2
у тому числі:																		
для власних потреб	0,65	19,5			0,59	29,5			0,81	8,1	2,82	170	2,82	28,3			1,60	255,4
на замовлення			0,52	104			0,71	56,8							2,82	283	1,17	443,8

де $t_{шт.к}$ – штучно калькуляційний час виконання операцій відновлення одної деталі, год.

A – річна програма відновлення деталей, шт.;

Φ_p – річний фонд часу робітника, год.;

$K_{мно}$ – коефіцієнт, $K_{мно} = 1,25$.

$$N_{в.пр.1} = \frac{1,60 \cdot 160}{1860 \cdot 1,25} = 0,11$$

$$N_{в.пр.2} = \frac{1,17 \cdot 380}{1860 \cdot 1,25} = 0,19$$

Приймаємо для дільниці з відновлення робочих органів кількість виробничих робітників в кількості 1 людина з кваліфікацією слюсар (верстатник) – зварювальник при умові його дозавантаження на основному виробництві ремонтної майстерні.

Кількість інженерно-технічного персоналу (ІТР) приймаємо рівним 10 %, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) – 7 %, а кількість допоміжних робітників – 9 % від кількості виробничих робітників. Результати розрахунків наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 Кількість ІТР, допоміжних робітників та МОП.

Категорія працюючого	Розрахункова кількість, люд.		Прийнята кількість, люд.
	для власних потреб	на замовлення	
1. ІТР	0,01	0,02	1*
2. МОП	0,008	0,013	1*
3. Допоміжні робітники	0,01	0,017	1*

* при суміщенні роботи на дільниці з основною роботою в майстерні (господарстві).

Розрахунок заробітної плати цих категорій робітників виконують за формулою:

$$C_{зп.N} = \frac{Z_N \cdot m_N}{A}, \quad (6)$$

де Z_N – середньорічна зарплата даної категорії робітника, грн.;

m_N – коефіцієнт, враховуючий частку робочого часу робітника, зв'язаного з функціонуванням дільниці.

Заробітна плата, віднесена до одної усередненої деталі, складе:
для ІТР

$$C_{\text{зп.ітр.1}} = \frac{2640 \cdot 12 \cdot 0,01}{160} = 1,98 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{зп.ітр.2}} = \frac{2640 \cdot 12 \cdot 0,02}{380} = 1,67 \text{ грн.};$$

для МОП

$$C_{\text{зп.моп.1}} = \frac{1850 \cdot 12 \cdot 0,008}{160} = 1,11 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{зп.моп.2}} = \frac{1850 \cdot 12 \cdot 0,013}{380} = 0,76 \text{ грн.}$$

для допоміжних робітників

$$C_{\text{зп.др.1}} = \frac{1850 \cdot 12 \cdot 0,01}{160} = 1,39 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{зп.др.2}} = \frac{1850 \cdot 12 \cdot 0,017}{380} = 0,99 \text{ грн.}$$

Ітого, заробітна плата (основна та додаткова з нарахуванням) ІТР, МОП і допоміжних робітників на відновлення одної деталі згідно формули 4 складе:

$$C_{\text{зп.(і+м+д)1}} = 1,98 \cdot 1,15 \cdot 1,363 \cdot 1,1 + 1,11 \cdot 1,09 \cdot 1,363 \cdot 1,1 + 1,39 \cdot 1,09 \cdot 1,363 \cdot 1,1 = 7,45 \text{ грн.}$$

$$C_{\text{зп.(і+м+д)2}} = 1,67 \cdot 1,15 \cdot 1,363 \cdot 1,1 + 0,76 \cdot 1,09 \cdot 1,363 \cdot 1,1 + 0,99 \cdot 1,09 \cdot 1,363 \cdot 1,1 = 5,74 \text{ грн.}$$

Відповідно, на річну програму:

$$C_{\text{зп.(і+м+д)1}} = 7,45 \cdot 160 = 1192 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{зп.(і+м+д)2}} = 5,74 \cdot 380 = 2181 \text{ грн.}$$

Заробітна плата усіх категорій робітників, віднесена до одної усередненої деталі, складе:

$$C_{\text{зп.1}} = 39,90 + 7,45 = 47,35 \text{ грн.}$$

$$C_{\text{зп.2}} = 29,17 + 5,74 = 34,91 \text{ грн.}$$

на річну програму

$$C_{\text{зп.1}} = 47,35 \cdot 160 = 7576 \text{ грн.}$$

$$C_{\text{зп.2}} = 34,91 \cdot 380 = 13266 \text{ грн.}$$

3.1.2 Витрати на матеріали

Вартість матеріалів визначається як сума витрат за всіма найменуваннями матеріалів, що застосовують для відновлення робочих органів:

$$C_M = \sum_{I=1}^S q_M \cdot C_M, \quad (7)$$

де q_M – норма витрат конкретного матеріалу, кг (шт.);
 C_M – вартість матеріалу за 1 кг (шт.), грн.

Витрати сталі на ремонтні вставки, електродів на зварювання та наплавлення з врахуванням довжини і катету шва визначають виходячи з відповідних технологічних процесів. Результати розрахунків витрат матеріалів наведено в таблиці 5.

Таким чином, вартість матеріалів, віднесена до одної усередненої деталі, склад:

$$C_{M1} = 13239:160 = 82,7 \text{ грн.};$$

$$C_{M2} = 25172:380 = 66,2 \text{ грн.}$$

3.1.3 Розрахунок витрат на експлуатацію і утримання устаткування

Витрати на експлуатацію устаткування (C_y) визначають за наступною залежністю:

$$C_y = C_a + C_{\text{тру}} + C_e + C_d, \quad (8)$$

де C_a – витрати на амортизацію устаткування, грн.;
 $C_{\text{тру}}$ – витрати на ремонт та обслуговування устаткування, грн.;
 C_e – витрати на силову електроенергію, грн.;
 C_d – витрати на допоміжні матеріали, грн.

Величина амортизаційних відрахувань на устаткування визначають за формулою:

$$C_a = \frac{\sum_{i=1}^n B_{y,i} \cdot a_i \cdot \mu_i}{100A}, \quad (9)$$

де $B_{y,i}$ – балансова вартість одиниці устаткування, грн.;
 n – кількість одиниць устаткування;
 a_i – річні норми амортизаційних відрахувань, % до балансової вартості, приймаються зворотно-пропорційно термінам служби устаткування;
 μ_i – коефіцієнт зайнятості устаткування.

Витрати на устаткування та його ремонт, амортизаційні відрахування наводяться в табл. 6.

Таблиця 5

Розрахунок витрат матеріалів

№ п/п	Найменування деталі	Найменування матеріалу та його вартість									Вартість всіх матеріалів грн.	
		Сталь 65Г ГОСТ 1542-71 23 грн./кг			Електрод УОНИ-13/55 Ø4 мм 40 грн./кг			Електрод Т-590 Ø4 мм 120 грн./кг			на 1 деталь	на річ- ну про- граму
		Витра- та на 1 деталь, кг	Вартість, грн., на:		Витра- та на 1 деталь, кг	Вартість, грн., на:		Витрата на 1 де- таль, кг	Вартість, грн., на:			
			1 де- таль	річну про- граму		1 деталь	річну програ- му		1 де- таль	Річну програ- му		
1	Леміш ПНЧС	1,9	43,7	1311	0,14	5,44	163,2	0,028	3,36	100,8	52,5	1575
2	Леміш імпортований	1,8	41,4	8280	0,08	3,20	640	0,035	4,2	840	48,8	9760
3	Лапа АП-6	0,22	5,06	253	0,04	1,60	80	0,035	4,2	210	10,9	543
4	Лапа Lemken	0,5	11,5	920	0,058	2,32	185,6	0,035	4,2	336	18,0	1442
5	Лапа АКШ-5,6	2,4	55,2	552	0,12	4,80	48	0,035	4,2	42	64,2	642
6	Диск БДТ	5,36	123,3	7398	0,33	13,2	792	0,11	13,2	792	149,7	8982
7	Диск АГД	5,36	123,3	1233	0,33	13,2	132	0,11	13,2	132	149,7	1497
8	Диск Lemken	4,96	114,1	11410	0,31	12,4	1240	0,11	13,2	1320	139,7	13970
	Всього,											
	для власних потреб			10747			1215,2			1276,8		13239
	на замовлення			20610			2065,6			2436		25172

Таблиця 6 Балансова вартість, амортизаційні відрахування, витрати на утримання та поточний ремонт устаткування

Найменування, марка устаткування	Вартість устаткування, грн.	Коефіцієнт зайнятості μ	Балансова вартість устаткування з врахуванням μ	Річні норми амортизаційних відрахувань, %	Амортизаційні відрахування, грн.	Річні норми відрахувань на утримання та поточний ремонт, %	Витрати на утримання та поточний ремонт, грн.
1. Установка для загострення та зміцнення робочих органів	60000	1	60000	10	6000	3,0	1800
2. Верстат вертикально-фрезерувальний	1870	0,05	93	7,14	6,6	3,0	3
3. Верстат точильно-шліфувальний	1020	0,05	51	7,14	3,6	3,0	2
4. Джерело живлення ТМ-100	1204	0,15	180	2,15	3,9	3,0	5
5. Джерело живлення	10500	1	10500	10	1050	3,0	315
6. Апарат для повітряно-плазмового різання	15600	0,05	780	10	78	3,0	23
7. Компресор	1850	0,05	92	10	9,2	3,0	3
8. Стіл для електрозварювальних робіт	320	0,15	48	5	2,4	3,0	2
9. Верстак слюсарний	-	-	-	-	-	-	-
10. Тумбочка для інструмента	-	-	-	-	-	-	-
11. Стелаж (4 шт.)	-	-	-	-	-	-	-
Всього:			71744		7135,7		2153
в т. ч. для власних потреб			26186		2611,1		786
на замовлення			45558		4542,6		1367

За сумарними даними табл. 6 витрати на амортизацію C_a та на ремонт і обслуговування $C_{\text{тпу}}$ в розрахунку на одну деталь складуть:

$$C_{a1} = \frac{2611,1}{160} = 16,3 \text{ грн.};$$

$$C_{a2} = \frac{4542,6}{380} = 11,9 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{тпу}1} = \frac{786}{160} = 4,9 \text{ грн.};$$

$$C_{\text{тпу}2} = \frac{1367}{380} = 3,6 \text{ грн.}$$

Витрати на силову електроенергію C_e виходячи із розрахунку її потреби для відновлення і зміцнення робочих органів визначають за формулою:

$$C_e = \frac{C_e}{A} \sum_{i=1}^n \frac{P_{i \max} \cdot \Phi_{yi} \cdot K_{BЧ.i} \cdot K_{ВП.i}}{\eta_i}, \quad (10)$$

де C_e – вартість 1 кВт·г електроенергії, грн.;

$P_{i \max}$ – максимальна потужність устаткування кВт.;

n – кількість споживачів електроенергії

$K_{BЧ.i}$ – коефіцієнт використання устаткування за часом (приймаємо рівним μ).

$K_{ВП.i}$ – коефіцієнт використання устаткування за потужністю (0,5-0,8);

η_i – середній коефіцієнт корисної дії електродвигунів (0,75).

Максимальна потужність використання устаткування визначають за формулою.

$$P_{i \max} = P_{П.УСТ.i} \cdot K_{П.i}, \quad (11)$$

де $P_{П.УСТ.i}$ – паспортна потужність одиниці устаткування, кВт.;

$K_{П.i}$ – коефіцієнт попиту устаткування.

Дані розрахунку витрат силової електроенергії зведено в таблицю 7. Витрати на силову електроенергію в розрахунку на одну деталь складуть:

$$C_{E1} = \frac{1893,6}{160} = 11,8 \text{ грн.};$$

$$C_{E2} = \frac{3090}{380} = 8,13 \text{ грн.}$$

Таблиця 7

Розрахунок витрат на силову електроенергію

Найменування устаткування	Встановлена (паспортна) потужність, кВт	Коефіцієнт попиту K_{Π}	Максимальна потужність, кВт	Дійсний річний фонд часу Φ_y	Коефіцієнт використання за потужністю, $K_{В.П.і}$	Коефіцієнт використання за часом, μ	Витрати на силову електроенергію на річну програму, грн.
1. Установка для загострення та зміцнення робочих органів	2,5	0,55	1,37	2010	0,5	0,015	43,6
2. Верстат вертикально-фрезерувальний	3,0	0,18	0,54	2010	0,5	0,023	26,4
3. Верстат точильно-шліфувальний	3,0	0,18	0,54	2010	0,5	0,012	13,8
4. Джерело живлення ТМ-100	20	0,55	11	1875	0,8	0,11	3836
5. Джерело живлення	30	0,55	16,5	1875	0,8	0,015	784,6
6. Апарат для повітряно-плазмового різання	5	0,55	2,75	2010	0,8	0,012	112,1
7. Компресор	2	0,55	1,10	2010	0,8	0,012	44,8
8. Машина електрична шліфувальна	2	0,50	1,0	2010	0,8	0,036	122,3
Всього:							4983,6
в т. ч. для власних потреб							1893,6
на замовлення							3090

Витрати на допоміжні матеріали для обслуговування устаткування та на інші потреби включають витрати на воду, стиснене повітря (вже враховано у витратах силової електроенергії компресора) та на обтирочні, мастильні і охолоджувальні матеріали, витрати яких дуже мали і якими можна знехтувати.

Воду на ділянці використовують для господарських потреб та для електроерозійного процесу в установці. Об'єм води для господарських потреб складе:

$$V_{г.п.1} = 45 \cdot 0,11 \cdot 253 \cdot 1,2 = 1,5 \text{ м}^3$$

$$V_{г.п.2} = 45 \cdot 0,19 \cdot 253 \cdot 1,2 = 2,6 \text{ м}^3$$

де 45 – витрати води на 1 робітника за зміну, л.;
0,11 і 0,19 – розрахункова кількість працюючих;
253 – кількість робочих днів у році;
1,2 – невраховані витрати води (20 %).

Для здійснення електроерозійного процесу витрати води з врахуванням об'єму ванни (0,2 м²) та кількості деталей складуть відповідно 0,5 та 1 м³.

Тоді річна витрата води складе:

$$V_{В1} = 1,5 + 0,5 = 2 \text{ м}^3$$

$$V_{В2} = 2,6 + 1 = 3,6 \text{ м}^3$$

Вартість води при цьому буде:

$$C_{д1} = 2 \cdot 12,6 \text{ грн.} = 25,2 \text{ грн. (0,16 грн. на 1 деталь);}$$

$$C_{д2} = 3,6 \cdot 12,6 = 45,4 \text{ грн. (0,12 грн. на 1 деталь).}$$

В підсумку витрати на експлуатацію устаткування в розрахунку на усереднену деталь складуть:

$$C_{y1} = 16,3 + 4,3 + 11,8 + 0,16 = 33,16 \text{ грн.}$$

$$C_{y2} = 11,9 + 3,6 + 8,13 + 0,12 = 23,75 \text{ грн.}$$

3.1.4 Розрахунок витрат на утримання і ремонт приміщення

Витрати на утримання виробничого приміщення ($C_{ПР}$) включають витрати на амортизацію і ремонт будівлі ($C_{ПР.АР}$), освітлення ($C_{ПР.ОС}$), вентиляцію та прибирання:

$$C_{ПР} = C_{ПР.АР} + C_{ПР.ОС} \quad (12)$$

Величина амортизаційних відрахувань визначається із виразу:

$$C_{ПР.А} = \frac{B_{ПР} \cdot a_{ПР}}{100 \cdot A}, \quad (13)$$

де $B_{ПР}$ – вартість виробничого приміщення, грн.;
 $a_{ПР}$ – норма річних амортизаційних відрахувань на виробничі приміщення, % ($a_{ПР} = 2,8$). 21

Площа ділянки ($S_{ПР} = 72 \text{ м}^2$) складає близько 7 % від загальної площі майстерні з вартістю 52860 грн. Тоді:

$$C_{ПР.А} = \frac{52860 \cdot 0,07 \cdot 2,8}{100} = 103,6 \text{ грн.}$$

Витрати на поточний ремонт ділянки (при нормі відрахувань 1 %) складуть 37 грн.

Таким чином, витрати на амортизацію і ремонт приміщень, віднесені до однієї усередненої деталі, складуть:

$$C_{ПР.АР1} = \frac{(103,6 + 37) \cdot 0,365}{160} = 0,32 \text{ грн.}$$

$$C_{ПР.АР2} = \frac{(103,6 + 37) \cdot 0,635}{380} = 0,23 \text{ грн.}$$

де 0,365 і 0,635 – частки за часом у річному об'ємі відновлення деталей відповідно для власних потреб та на замовлення.

Витрати на освітлення визначають за формулою:

$$C_{ПР.ОС} = \frac{S_{ПР} \cdot V_E \cdot T_o \cdot C_e \cdot K_{ПО}}{1000 \cdot A},$$

де $S_{ПР}$ – площа ділянки, м^2 ;
 V_E – витрати електроенергії на освітлення 1 м^2 площі за 1 годину,
 $V_E = 15 \text{ Вт.}$;
 T_o – освітлювальний період, год. ($T_{o1} = 255 \text{ год.}$, $T_{o2} = 445 \text{ год.}$);
 C_e – вартість 1 кВт. год. електроенергії, грн.;
 $K_{ПО}$ – коефіцієнт попиту на освітлювальну електроенергію ($K_{ПО} = 0,8$).
Тоді питомі витрати на освітлювання ділянки складуть:

$$C_{ПР.ОС1} = \frac{72 \cdot 15 \cdot 255 \cdot 1,585 \cdot 0,8}{1000 \cdot 160} = 2,18 \text{ грн.}$$

$$C_{ПР.ОС2} = \frac{72 \cdot 15 \cdot 445 \cdot 1,585 \cdot 0,8}{100 \cdot 380} = 1,60 \text{ грн.}$$

Таким чином, витрати на утримання виробничого приміщення складуть:

$$C_{ПР1} = 0,32 + 2,18 = 2,50 \text{ грн.}$$

$$C_{ПР2} = 0,23 + 1,60 = 1,83 \text{ грн.}$$

3.1.5 Визначення інших витрат

Інші витрати в собівартості відновлення і зміцнення робочих органів представлено у вигляді суми загальнодільничих $C_{нр}$ та загальногосподарчих $C_{зг}$ витрат:

$$C_{дг} = C_{нр} + C_{зг} \quad (14)$$

Загальнодільничні витрати визначають у відсотках до накладних витрат:

$$C_{НР} = \frac{H_B \cdot K_{IB}}{100}, \quad (15)$$

де H_B – накладні витрати, грн.;

K_{IB} – коефіцієнт, враховуючий величину інших дільничних витрат ($K_{IB} = 5\%$).

Накладні витрати визначають за формулою:

$$H_B = C_a + C_{ТРУ} + C_E + C_d + C_{ПР.АР} + C_{ПР.ОС} \quad (16)$$

$$H_{B1} = 16,03 + 4,9 + 11,8 + 0,16 + 0,32 + 2,18 = 35,39 \text{ грн.}$$

$$H_{B2} = 11,9 + 3,6 + 8,13 + 0,12 + 0,23 + 1,60 = 25,53 \text{ грн.}$$

Тоді $C_{НР1} = \frac{35,39 \cdot 5}{100} = 1,76 \text{ грн.}$

$$C_{НР2} = \frac{25,53 \cdot 5}{100} = 1,27 \text{ грн.}$$

Загальногосподарчі витрати представлені витратами на підготовку та освоєння виробництва:

$$C_{зг} = \frac{B_{П.ОВ}}{A \cdot t}, \quad (17)$$

де $B_{П.ОВ}$ – абсолютна величина витрат на освоєння виробництва, грн.;

t – тривалість періоду списання витрат (2-5 років). Приймаємо $t = 5$.

Величина витрат на освоєння виробництва включає вартість будівельно-монтажних і пусконаладочних робіт та витрати на підготовку і впрова-

дження технологічних процесів. Вартість будівельно-монтажних і пусконаладочних робіт визначають за формулою:

23

$$C_{БМ.ПН} = \sum_{i=1}^n C_{УСТ} (K_{Б.Ф} + K_{М.О}), \quad (18)$$

де $C_{УСТ}$ – вартість одиниці устаткування, грн.;

$K_{Б.Ф}$ – коефіцієнт, враховуючий витрати на будівельні роботи і фундамент ($K_{Б.Ф} = 0,02-0,08$);

$K_{М.О}$ – коефіцієнт, враховуючий витрати на монтаж і освоєння устаткування ($K_{М.О} = 0,04-0,06$).

Розрахунок вартості цих робіт доцільно провести лише для нового устаткування – установки для електроерозійного зміцнення:

$$C_{БМ.ПН} = 60000 \cdot (0,02 + 0,04) = 3600 \text{ грн.}$$

Витрати на підготовку і впровадження технологічних процесів, згідно договору з ДП «ДГ» Тучинське», складають 6000 грн. В підсумку абсолютна величина витрат на освоєння виробництва складе:

$$V_{П.ОВ} = 3600 + 6000 = 9600 \text{ грн.}$$

Загальногосподарчі витрати, віднесені на одну усереднену деталь, складуть:

$$C_{ЗГ1} = \frac{9600 \cdot 0,365}{160 \cdot 5} = 4,38 \text{ грн.}$$

$$C_{ЗГ2} = \frac{9600 \cdot 0,635}{380 \cdot 5} = 3,21 \text{ грн.}$$

Інші витрати, згідно формули 13:

$$C_{ДГ1} = 1,76 + 4,38 = 6,14 \text{ грн.}$$

$$C_{ДГ2} = 1,27 + 3,21 = 4,48 \text{ грн.}$$

В підсумку, для отримання значень повної собівартості відновлення та зміцнення одного усередненого робочого органу підставляємо розраховані складові у формулу 3:

$$C_{В1} = 47,35 + 82,7 + 33,16 + 2,50 + 6,14 = 174,85 \text{ грн.}$$

$$C_{В2} = 34,91 + 66,2 + 23,75 + 1,83 + 4,48 = 131,16 \text{ грн.}$$

Відповідно, на річну програму

$$C_{В1} = 174,85 \cdot 160 = 27976,0 \text{ грн.}$$

$$C_{В2} = 131,16 \cdot 380 = 49840,8 \text{ грн.}$$

4 РОЗРАХУНОК РІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ І
ТЕРМІНУ ОКУПНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Річний економічний ефект від впровадження відновлення і зміцнення робочих органів для власних потреб розраховують згідно з формулою 1:

$$E_{PI} = \left[\left(C_H + \frac{C_{H.T.P.}}{A_H} \right) \cdot \frac{P_B}{P_H} - (C_B + K_{II}) \right] \cdot A_I$$

Згідно таблиці 1 середня ціна нової деталі складає $C_H=473,5$ грн., необхідна кількість нових деталей $A_H=340$ шт., ресурси усереднених відновленої і нової деталей відповідно $P_B=27,8$, $P_H=13,9$ га. За рік допускаємо 2 поїздки за новими деталями на відстань не більше 50 км з сумарними транспортними витратами близько $C_{H.TP}=400-500$ грн. Необхідна кількість нових робочих органів згідно їх фактичного ресурсу у господарстві – $A_H=340$ шт.

Розрахунок питомих інвестицій на одиницю продукції зведений в таблиці 8.

Таблиця 8 Розрахунок питомих інвестиційних витрат

№ п/п	Найменування інвестиційних витрат	Витрати, грн.		Джерело обґрунтування
		Всього	На 1 деталь	
1	Витрати на устаткування	71744	132,86	Табл. 6
2	НДР, ДКР, підготовка та освоєння виробництва	29000	53,7	Договір №27 з ДП «ДГ «Тучинське»
3	Виробничі площі	3700	6,85	п. 3.1.4
	Всього:	104444		
	В т.ч. для власних потреб	38122	238,3	
	на замовлення	66322	174,5	

Таким чином, річний економічний ефект при відновленні робочих органів для власних потреб складе:

$$E_{PI} = \left[(473,5 + 1) \cdot \frac{27,8}{13,9} - (174,85 + 238,3) \right] \cdot 160 = 85736 \text{ грн.}$$

Річний економічний ефект при відновленні робочих органів на замовлення згідно з формулою 2, при закладеному прибутку на одну усереднену деталь $P_{II}=20$ грн.:

$$E_{PI2} = [1,2(131,16 + 174,5 + 20) - 131,16] \cdot 380 = 88692 \text{ грн.}$$

Сумарний річний економічний ефект

$$E_p = 174428 \text{ грн.}$$

Термін окупності інвестиційних вкладень

$$T_{ок} = \frac{K_{п}}{E_p} \quad (19)$$

$$T_{ок1} = \frac{38122}{85736} = 0,44 \text{ року}$$

$$T_{ок2} = \frac{66322}{88692} = 0,74 \text{ року}$$

$$\text{сумарно } T_{ок} = \frac{174428}{104444} = 0,6 \text{ років}$$

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЬНИЦІ З ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН В ДП «ДГ «ТУЧИНСЬКЕ»

№ п/п	Найменування показників, одиниці вимірювань	Значення показників
1.	Річний об'єм відновлення деталей, шт. в т.ч.: - для власних потреб - на замовлення	540 160 380
2.	Трудомісткість річної програми відновлення, люд.-год. в т.ч.: - для власних потреб - на замовлення	699,2 255,4 443,8
3.	Загальна площа ділянки, м ²	72
4.	Об'єм капітальних вкладень, грн. в т.ч.: - виробнича площа - устаткування - підготовка та освоєння виробництва, НДР, ДКР	104444 3700 71744 29000
5.	Повна собівартість відновлення усередненої деталі, грн. в т.ч.: - для власних потреб - на замовлення	144,1 174,85 131,16
6.	Очікуваний річний економічний ефект, грн.	174428
7.	Строк окупності капітальних вкладень, років	0,6

1. Рассказов М. – Принципы создания специализированных ремонтных предприятий и оценки их эффективности / «Техника в сельском хозяйстве». – М., 1976, №9, С. 69-74.
2. Нормы технологического проектирования ремонтных предприятий. – М.: ЦНИИТИ, 1976.
3. Рекомендации по организации участков восстановления изношенных деталей машин в мастерских межхозяйственных производственных объединений по механизации и электрификации сельского хозяйства. – М.: ГОСНИТИ, 1983, 74 с.
4. Рекомендации по организации участков восстановления изношенных деталей машин в мастерских райсельхозтехник зоны лесостепи УССР. – Киев, 1983, 100 с.
5. Методика определения эффективности поточно-механизированных линий для восстановления изношенных деталей на этапах разработки, внедрения и эксплуатации. – М.: ГОСНИТИ, 1984, 40 с.
6. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин – М.: Машиностроение, 1989, 479 с.
7. Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін 05496135.02351.00003 Р. ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2014 р. – 25 с.
8. Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р. ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2014 р. – 30 с.
9. Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів 05496135.02351.00005 Р. ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2014 р. – 28 с.
10. Каталоги, прайси, електронні джерела інформації (Яндекс, Google).

ДОДАТОК М

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА З
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Національна академія аграрних наук України

Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
(ННЦ «ІМЕСГ»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН

В.В. Адамчук
2015 р

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

створення виробництва з відновлення та зміцнення
робочих органів ґрунтообробних машин

Зав. відділом моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

М.О.Василенко

Інноваційний проект створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин розроблений співробітниками відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ ННЦ «ІМЕСГ» - зав. відділу, к. т. н. Василенком М.О., м.н.с. Калініним О.Є., провідн. інженером Кононоговим Ю.А.

ЗМІСТ

1	Сутність інноваційного проекту.....	3
2	Підприємство, що реалізує інноваційний проект.....	3
3	Номенклатура, характеристика та об'єм відновлення деталей на ділянці.....	4
4	Організація виробничого процесу	5
4.	Вимоги до ремфонду.....	5
1		
4.	Схеми технологічних процесів та опис операцій	6
2		
4.	План розміщення устаткування на ділянці.....	9
3		
4.	Режим роботи ділянки та кількість працівників.....	1
4		0
5	Строк реалізації інноваційного проекту, його типові етапи, вартість роботи та її виконавці.....	1
		0
6	Економічна ефективність інноваційного проекту.....	1
		1
6.	Річний економічний ефект від реалізації інноваційного проекту.....	1
1		1
6.	Термін окупності інвестиційних вкладень.....	1
2		2
6.	Загальні техніко-економічні показники ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин в ДП «ДГ «Тучинське».....	1
3		2

1 СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Робочі органи ґрунтообробних машин (лемеші плугів, лапи культиваторів, диски важких борін), що працюють у важких умовах навантаження та абразивної дії ґрунту, відносяться до групи найбільш швидкозношуваних деталей сільськогосподарської техніки. Щорічно, в залежності від якості деталі, наробітку та типу ґрунтів, механізатори змушені замінити від 1 до 4 комплектів робочих органів, а в цілому в Україні, за різними оцінками, потрібно не менше 500 тисяч нових робочих органів на рік, що потребує витрат (в середньому) в розмірі до 100 мільйонів гривень.

Проблему зниження витрат на придбання запасних частин доцільно вирішувати шляхом створення регіональних виробництв з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Проект передбачає, що в технологічну частину роботи таких виробництв буде закладено поєднання методів відновлення робочих органів додатковими ремонтними вставками і їх електроерозійного зміцнення з одночасним загостренням лезових частин, які досить широко апробовані та доказали свою ефективність. Перспективність використання цього способу зміцнення підтверджується результатами польових випробувань відновлених лап культиваторів з шириною захвату 410 мм – 80 га на лапу, лемешів – 180-210 га на леміш плуга «Lemken», дисків важких борін – 160га на диск, що відповідає наробітку, а в окремих випадках і перевищує показники нових деталей зарубіжної ґрунтообробної техніки.

При собівартості відновлення і зміцнення, яка не перевищує 70 % від ціни нових деталей зарубіжного виробництва, витрати на реалізацію проекту (розробка технологічної частини, підготовка приміщення, виготовлення та придбання устаткування, в загальній сумі до 110-150 тис. грн.), можуть окуплятися при відновленні 200-250 комплектів робочих органів до плугів Lemken, Kverneland, Gregoire-Besson і т.п.) протягом 1 року.

2 ПІДПРИЄМСТВО, ЩО РЕАЛІЗУЄ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Інноваційний проект створення виробництва з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин розроблено для Державного підприємства «Дослідне господарство» (ДП «ДГ») «Тучинське» (Рівненська обл.) Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України, яке в 2012 році зробило заявку на створення ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів.

ДП «ДГ «Тучинське» має 2392,4 га сільськогосподарських угідь, в т. ч. 1964 га рілля. Ґрунтова відміна у господарстві наступна: чорноземи опідзолені легкосуглинкові – 878,8 га; світло-сірі опідзолені легкосуглинкові, супіщані, глеюваті – 757,9 га; дерново-підзолісті глеєві супіщані, піщані, глинисто-піщані-327,3 га.

Підприємство має ремонтну майстерню, в якій під розміщення виробництва відновлення робочих органів виділено ділянку площею 72 м².

Наявність ґрунтообробної техніки у господарстві: плуги – ПЛН – 8 – 40, ПЛН – 5-35, ПЛН-3-35 (2 шт.), ПЛН-3-30; дискові знаряддя – БДТ-7, АГД; знаряддя для передпосівного обробітку ґрунту – АП-6, АКШ-5,4.

3 НОМЕНКЛАТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБ'ЄМ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ДІЛЬНИЦІ

На ділянці передбачено відновлення та зміцнення лезових частин лап культиваторів, лемешів плугів та зубчастих дисків важких борін.

Крім задовільняння власних потреб в запасних частинах, на ділянці доцільно обслуговувати сусідніх сільгоспвиробників, тобто відновлені та зміцнені робочі органи можуть бути товарною продукцією для сторонніх замовників,- в цьому разі буде більш повно використаний кадровий потенціал господарства, більше завантажено устаткування та отриманий додатковий прибуток.

Тому при формуванні номенклатури та об'єму відновлення робочих органів на ділянці враховано ґрунтообробну техніку потенційних замовників – потужних сільськогосподарських підприємств, що розташовані на віддалі 15-25 км від ділянці, мають близько 40 тис. га землі та наступні ґрунтообробні знаряддя: плуги Lemken 8-ми корпусні (2 шт.) та оборотні 6-8-ми корпусні плуги зарубіжного виробництва – 15 шт.; дискові борони Lemken Rubin 600 (2 шт) та Lemken compaktor (2 шт.)

Річний об'єм поставки нових робочих органів в ДП ДГ визначений з врахуванням середнього річного наробітку на деталь та її фактичного ресурсу.

Дані щодо номенклатури та характеристики робочих органів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 Номенклатура, характеристика та кількість деталей, що будуть відновлюватись на дільниці

№ п/п	Найменування деталі (робочого органу)	Агрегат, на який встановлюють робочий орган	Ресурс деталі, Рн, га	Річний об'єм поставки нових деталей з врахуванням їх фактичного ресурсу, шт.	Середня ціна нової деталі, Цн. грн.		Прогнозований ресурс відновленої деталі, Рв, га	Річний об'єм відновлення, шт.	
					для власних потреб	на замовлення		для власних потреб	на замовлення
1	Леміш ПНЧС	Вітчизняні плуги ПЛН	10	60	300	-	20	30	-
2	Леміш	Імпортні плуги	180	-	-	1100	180	-	200
3	Лапа стрілочаста	АП-6	5	100	40	-	10	50	-
4	Лапа стрілочаста	Lemken kompaktor	80	-	-	200	80	-	80
5	Лапа плоскорізна	АКШ-5,6	27	20	150	-	55	10	-
6	Диск зубчастий	БДТ-7	15	140	850	-	30	60	-
7	Диск зубчастий	АГД-5,5	50	20	850	-	100	10	-
8	Диск зубчастий	Lemken Rubin 600	150	-	-	1100	150	-	100
Всього								540	
в тому числі								160	380

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Вимоги до ремфонду

Робочі органи зберігають роботоздатний стан до тих пір, коли значення їх конструктивних параметрів забезпечують виконання операцій обробки ґрунту в допустимих межах відхилень відповідно до агротехнологічних вимог. При оцінці роботоздатності деталі розділяють на такі, що придатні до подальшої експлуатації, такі, що придатні до відновлення і такі, що підлягають вибракуванню.

Відновленню підлягають робочі органи:

- лемеші, зношені: за шириною до розміру не менше 90 мм від спинки лемеша, (зарубіжні деталі – 100 мм), за товщиною в районі кріплення першого гвинта до розміру не менше 5 мм, за товщиною решти площі лемеша до розміру не менше 7 мм;

- стрілочасті лапи, зношені за шириною в задньої частині стріл до розміру не менше 5 мм;
- диски борін, у яких діаметр зношених зубів не доходить до діаметра западин.

Більш конкретні вимоги до ремфонду викладають в технологічних процесах на відновлення відповідних деталей.

4.2 Схеми технологічних процесів та опис операцій

Відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь на дільниці передбачено змінно-потоким методом, при якому по мірі накопичення партії однойменних деталей проводиться обробка цих деталей з використанням відповідних режимів та технологічного оснащення. Схеми технологічних процесів відновлення і зміцнення лап культиваторів та лемешів плугів наведено на рисунку 1, дисків важких борін - на рисунку 2.

Операції очищення, дефектування та фарбування допускається проводити на спеціалізованих дільницях ремонтної майстерні. Після дефектування в деталях, придатних для відновлення, в спеціальних пристосуваннях обрізують зношені лезові частини (крім дисків борін). Для цієї операції доцільно використовувати апарат для повітряно-плазмового різання металу ПРИ-L-60 з компресором або інше аналогічне обладнання. Після обрізування оброблені частини остовів лемеша і лапи зачищають на обдирно-шліфувальному (заточному) верстаті.

Ремонтні вставки лап, лемешів і зубів борін виготовляють із листової сталі 65Г (ГОСТ 14954-79) на кривошипних (гільйотинних) ножицях з похилим ножом типу НД 3312 Б.

Електроерозійну обробку ремонтних вставок проводять на установці для загострення та зміцнення робочих органів с/г машин 01.10.016А розробки ННЦ «ІМЕСГ». Операції загострення і зміцнення на установці виконуються одночасно дисковим електродом в рідинному середовищі (воді). Твердість зміцнених лезових частин після обробки - не менше 56 HRC.

Після зміцнення на заточному верстаті усувають зайві напливи та за необхідністю доводять загострення лезової частини вставок згідно з вимогами технологічних процесів.

Приварювання підготовлених ремонтних вставок до остовів робочих органів проводять в пристосуваннях для зварювання: вставки до лап і лемешів приварюють встик, зуби до дисків – внапуск.

Для додаткового підвищення ресурсу зміцнених лезових частин робочих органів в їх окремих місцях проводять додаткове точкове електродугове наплавлення спеціальними електродами, твердість робочої поверхні після якого складає до 64 HRC. Після вибіркового контролю якості відновлення робочих органів і зміцнення лезових частин проводять фарбування відновлених деталей.

СХЕМА
технологічного процесу відновлення і зміцнення
лап культиваторів та лемешів плугів

Рисунок 1

СХЕМА

технологічного процесу відновлення і зміцнення
дисків важких борін

Рисунок 2

4.3 План розміщення устаткування на дільниці

Під дільницю для відновлення та зміцнення робочих органів в ДП «ДГ «Тучинське» виділено приміщення розміром 12х6 м в ремонтній майстерні господарства. План розміщення устаткування та іншого основного технологічного оснащення на дільниці наведено на рисунку 3.

1 – стелаж для ремфонду; 2 – стелаж; 3 – джерело живлення (типу ВДУ-506); 4 – стіл для електрозварювальних робіт (типу ОКС 7523); 5 – апарат для повітряно-плазмового різання (типу ПРИ-L-60); 6 – компресор; 7 – стелаж; 8 – контейнер для металобрухту; 9 – джерело живлення (типу ВД-1202); 10 – установка для загострення та зміцнення робочих органів 01.10.016А; 11 – стелаж; 12 – верстат вертикально-свердлильний (типу 2Т 125 або 2М112); 13 – тумбочка для інструменту; 14 – верстак слюсарний з лещатами; 15 – верстат точильно-шліфувальний двохсторонній (типу 3К634); 16 – стелаж для готових деталей; 17 - екран захисний

Рисунок 3 План розміщення устаткування та оснащення на дільниці

Примітка. З основного технологічного устаткування на плані не показано ножиці кривошипні з похилим ножом.

Робочі місця і устаткування на дільниці розміщують, в цілому, з врахуванням послідовності виконання операцій технологічних процесів.

Установка для загострення і зміцнення робочих органів 01.10.016 А виготовляється підприємством власними силами, або, за його замовленням, іншими організаціями (в т. ч. і ННЦ «ІМЕСГ», який є розробником та власником конструкторської документації).

За відсутністю в ремонтній майстерні господарства кривошипних ножиць з похилим ножем виготовлення партій ремонтних вставок доцільно замовляти на підприємствах, що мають таке обладнання, в районному або обласному центрі.

4.4 Режим роботи дільниці та кількість працівників

Робота дільниці передбачається в одну зміну, з одним робочим з кваліфікацією слюсаря-зварювальника, який виконує всі операції технологічного процесу.

При неповному завантаженні виробництва (до 1000 деталей на рік) доцільно використовувати робочого на інших роботах реммайстерні. При великому завантаженні (від 5000 деталей на рік і більше), коли виробництво обслуговує кілька десятків сторонніх замовників, кількість робочих збільшують або переводять роботу дільниці на двухзмінну.

5 СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, ЙОГО ЕТАПИ, ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЦІ

Строк проведення робіт з реалізації інноваційного проекту – 1 рік.

Етапи робіт проекту (деякі з них можуть виконуватись паралельно) з їх термінами наступні:

- 1) Збір вихідних даних для реалізації проекту, вивчення прогнозів – 1 міс.
- 2) Розроблення технологічної пропозиції із створення виробництва – 1 міс.
- 3) Підготовка приміщення під дільницю – 1-3 міс.
- 4) Виготовлення та придбання відсутнього устаткування та оснащення, його монтаж – до 6 міс.
- 5) Розроблення та передача технологічної документації на відновлення та зміцнення робочих органів - 2 міс.
- 6) Відлагодження установки для електроерозійного зміцнення, навчання персоналу – 1 міс.
- 7) Авторський нагляд та консультаційна допомога – перші півроку з моменту реалізації проекту.

Загальний обсяг інвестування в проект – від 110 тис. грн., з них виготовлення установки – від 60 тис. грн. Витрати на придбання недостатнього устаткування і оснащення та на підготовку приміщення під дільницю в загальну суму витрат не входять.

Головний виконавець проекту – ННЦ «ІМЕСГ». Співвиконавець - ДП «ДГ «Тучинське».

6 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

6.1 Річний економічний ефект E_{PI} від впровадження відновлення і зміцнення робочих органів для власних потреб в ДП «ДГ «Тучинське» розраховано згідно з формулою:

$$E_{PI} = \left[\left(C_H + \frac{C_{H.T.P.}}{A_H} \right) \cdot \frac{P_B}{P_H} - (C_B + K_{II}) \right] \cdot A_I \quad (1)$$

Згідно таблиці 1 середня ціна нової деталі складає $C_H=473,5$ грн., необхідна кількість нових деталей $A_H=340$ шт., ресурси усереднених відновленої і нової деталей відповідно $P_B=27,8$, $P_H=13,9$ га. За рік допускаємо 2 поїздки за новими деталями на відстань не більше 50 км з сумарними транспортними витратами близько $C_{H.TP}=400-500$ грн. Необхідна кількість нових робочих органів згідно їх фактичного ресурсу у господарстві – $A_H=340$ шт.

Розрахунок питомих інвестицій на одиницю продукції зведений в таблиці 2.

Таблиця 2 Розрахунок питомих інвестиційних витрат

№ п/п	Найменування інвестиційних витрат	Витрати, грн.	
		Всього	На 1 деталь
1	Витрати на устаткування	71744	13286
2	НДР, ДКР, підготовка та освоєння виробництва	29000	53,7
3	Виробничі площі	3700	6,85
	Всього:	104444	
	В т.ч. для власних потреб	38122	238,3
	на замовлення	66322	174,5

Собівартість відновлення однієї усередненої деталі для власних потреб в ДП «ДГ «Тучинське» складає $C_{B1}=174,85$ грн., на замовлення $C_{B2}=131,16$ грн. (Техніко-економічне обґрунтування створення виробництва з відновлення робочих органів», ННЦ «ІМЕСГ», 2015 р.).

Таким чином, річний економічний ефект при відновленні робочих органів для власних потреб складе:

$$E_{PI} = \left[(473,5 + 1) \cdot \frac{27,8}{13,9} - (174,85 + 238,3) \right] \cdot 160 = 85736 \text{ грн.}$$

Річний економічний ефект при відновленні робочих органів на замовлення згідно з формулою 2, при закладеному прибутку на одну усереднену деталь $\Pi_{II}=20$ грн.:

$$E_{PI2} = [1,2(131,16 + 174,5 + 20) - 131,16] \cdot 380 = 88692 \text{ грн.}$$

Сумарний річний економічний ефект

$$E_p = 174428 \text{ грн.}$$

6.2. Термін окупності інвестиційних вкладень

$$T_{ок} = \frac{K_{п}}{E_p} \quad (2)$$

$$T_{ок1} = \frac{38122}{85736} = 0,44 \text{ року}$$

$$T_{ок2} = \frac{66322}{88692} = 0,74 \text{ року}$$

$$\text{Сумарно } T_{ок} = \frac{104444}{174428} = 0,6 \text{ року}$$

6.3 Загальні техніко-економічні показники ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин в ДП «ДГ «Тучинське»

Таблиця 3 Техніко-економічні показники

№ п/п	Найменування показників, одиниці вимірювань	Значення показників
1.	Річний об'єм відновлення деталей, шт.	540
	в т.ч.:	
	- для власних потреб	160
	- на замовлення	380
2.	Трудомісткість річної програми, люд.-год.	699,2
	в т.ч.:	
	- для власних потреб	255,4
	- на замовлення	443,8
3.	Загальна площа ділянки, м ²	72
4.	Об'єм капітальних вкладень, грн.	104444
	в т.ч.:	
	- виробнича площа	3700
	- устаткування	71744
	- підготовка та освоєння виробництва, НДР, ДКР	29000
5.	Очікуваний економічний ефект, грн.	174428
6.	Строк окупності капітальних вкладень, років	0,6

ДОДАТОК Н

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ННЦ
«ІМЕСГ» КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП В УМОВАХ СТОВ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ»

ДОДАТОК П

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ННЦ
«ІМЕСГ» ЛЕМЕШІВ ПЛУГІВ В УМОВАХ ДП ДГ «САЛИВОНКІВСЬКЕ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
 академік НААН
 Адамчук В.В.

« 17 » 2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 ДП ДГ «Саливонківське»
 Фурман В.А.

« 17 » 2014 р.

Акт

впровадження відновлених за технологією ННЦ «ІМЕСГ»
 лемешів плугів в умовах ДП ДГ «Саливонківське»

Ми, що нижче підписалися, від ННЦ «ІМЕСГ» - провідний науковий співробітник Василенко М.О., провідний інженер Кучерявий В.М., від ДП ДГ «Саливонківське» Васильківського р-ну Київської обл. - головний інженер Трочинський М.О. склали цей акт про те, що співробітниками ННЦ «ІМЕСГ» за допомогою макетних пристосувань засобів технологічного оснащення для відновлення робочих органів відновлено та зміцнено 42 лемеша до вітчизняних плугів та передано для проведення польових випробувань і впровадження в ДП ДГ «Саливонківське».

Від ННЦ «ІМЕСГ»
 Провідний науковий співробітник
 М.О.Василенко

Провідний інженер
 В.М. Кучерявий

Від ДП ДГ «Саливонківське»
 Головний інженер
 М.О.Трочинський

ДОДАТОК Р

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАГОСТРЕННЯ РОБОЧИХ
ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «ДГ «Тучинське»

 А.О.Тітенко
« ___ » _____ 2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В.Адамчук
« ___ » _____ 2015 р.

А К Т

впровадження засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин

с.мт. Тучин

« ___ » _____ 2015 р.

Ми, що нижче підписалися, головний інженер ДП «ДГ «Тучинське» Поліщук М.М. та завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено засоби технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин, які включають до себе:

- установку для загострення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин 01.10.016А;
- пристосування для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів.

Засоби технологічного оснащення дозволяють відновлювати геометричні розміри лемешів, зубчастих дисків борін та стрілчастих лап культиваторів, проводити загострення леза робочих органів до радіусу різальної кромки 0,5...1,0 мм з одночасним зміцненням поверхні леза до твердості HRC 58-62.

Вартість відновлення робочих органів складає 30-70 % від вартості нових деталей зарубіжного виробництва при співставимому ресурсі.

Розрахунковий економічний ефект від впровадження засобів технологічного оснащення для відновлення, зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин в ДП «ДГ «Тучинське» становить 85,7 тис. грн. на рік.

Підписи:

М.М.Поліщук

М.О.Василенко

ДОДАТОК С

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДИСКІВ ВАЖКИХ БОРІН
05496135.02351.00003 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

« _____ » _____ 2015 р.

А.О.Тітенко
2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

« _____ » _____ 2015 р.

В.В.Адамчук
2015 р.

А К Т

впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін 05496135.02351.00003 Р

смт. Тучин

« _____ » _____ 2015 р.

Ми, що нижче підписалися, головний інженер ДП «ДГ «Тучинське» Поліщук М.М. та завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено груповий технологічний процес відновлення та зміцнення дисків важких борін 05496135.02351.00003 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених зубчастих дисків борін та загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроерозійним методом до твердості НРС 58-62. Вартість відновлених дисків не перевищує: 30 % від вартості нового імпортного та 50 % від вартості нового вітчизняного дисків при співставимому ресурсі.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 35 тис. грн.

Підписи:

М.М.Поліщук

М.О.Василенко

ДОДАТОК Т

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ СТІЛЧАСТИХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРІВ

05496135.02351.00004 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

 А.О.Тітенко
 «___» _____ 2015 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В.Адамчук
 «___» _____ 2015 р.
А К Т

впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р

сmt. Тучин

«___» _____ 2015 р.

Ми, що нижче підписалися, головний інженер ДП «ДГ «Тучинське» Поліщук М.М. та завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено груповий технологічний процес відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених лап культиваторів та загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроерозійним методом до твердості HRC 58-62. Вартість відновлення лап не перевищує: 50 % від вартості нової імпортової та 70 % від вартості нової вітчизняної лапи при співставимому ресурсі.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 20 тис. грн.

Підписи:

 М.М.Поліщук

 М.О.Василенко

ДОДАТОК У

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДОЛОТОПОДІБНИХ
ЛЕМЕШІВ05496135.02351.00005 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «ДГ «Тучинське»

 А.О.Тітенко
« ____ » _____ 2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В.Адамчук
« ____ » _____ 2015 р.

А К Т

впровадження групового технологічного процесу відновлення та зміцнення
долотоподібних лемешів 05496135.02351.00005 Р

с.мт. Тучин

« ____ » _____ 2015 р.

Ми, що нижче підписалися, головний інженер ДП «ДГ «Тучинське» Поліщук М.М. та завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено груповий технологічний процес відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів 05496135.02351.00005 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених лемешів плугів та загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроерозійним методом до твердості НРС 58-62. Вартість відновлених лемешів не перевищує: 35 % від вартості нових імпортних та 45 % від вартості нових вітчизняних лемешів при співставимому ресурсі.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 25 тис. грн.

Підписи:

М.М.Поліщук

М.О.Василенко

Додаток Ф

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ТА ПАТЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Василенко М.О., Буслаєв Д.О. Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12» // Матеріали ХХІІ Міжнародної науковотехнічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві», ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха, 2014 – С. 197-198.

2. Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є., Рязанцев В.В. Відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин- шлях до зниження собівартості сільськогосподарської продукції // Матеріали ХХІІ Міжнародної науковотехнічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві», ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха, 2014 – С. 204-205.

3. Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин // Аграрна наука – виробництву. – 2015 . - № 2. – С.22.

4. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. Лапа культиватора. Патент на корисну модель, Україна, № 100071, МПК А01В35/14, u201413862, заявлено 24.12.2014, опубл. 10.07.2015, Бюл. №13.